

ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

BULETINUL ABRM

Publicație periodică

NR 1

2005

Chișinău
2005

Coordonatori:

Ludmila COSTIN – președinte ABRM

Valentina CHITOROAGĂ – redactor responsabil

Membrii colegiului redacțional:

Tamara BAGHICI

Ludmila CORGHENCI

Elena COROTENCO

Lidia KULIKOVSKI

Iulia TĂTĂRESCU

Design, machetare computerizată:

Renata COZONAC

abrm@go.ro

www.abrm.go.ro

Număr apărut cu sprijinul financiar al Camerei Naționale a Cărții

EDITORIAL

O informație reală, bună și pe care să te poți baza

Valentina Chitoroagă
director Camera Națională a Cărții

LA ÎNCEPUT DE DRUM

În primul articol, din primul număr al oricărui serial nou, există o tradiție de a exprima statutul ediției.

Așadar, se inițiază editarea unui buletin trimestrial (semestrial) al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (BABRM). Buletinul va fi oglinda veridică care va reflecta cele mai importante evenimente din activitatea Asociației noastre profesionale. Materialele publicate vor prezenta probleme și analize relevante de interes comun pentru mediul bibliotecar din republică. Claritatea și concizia vor fi atribute importante ale materialelor publicate de BABRM.

Posibil, ca în tratarea unor probleme, aceste materiale să exprime viziuni și opinii diferite ale autorilor - membri ai ABRM. Deci, oferim paginile publicației noastre tuturor doritorilor de a-și expune public gândurile, dat fiind faptul, că nu mai apar piedici în persoana unor editori sau redacții cu subiectivitățile și criteriile proprii de selectare a autorilor și materialelor.

Editarea buletinului, a părut grupului de lucru a fi o metodă bună de comunicare. Dorim să fim un ghid necesar pentru bibliotecari, un ghid care va fi în aceeași măsură util atât specialiștilor începători, cât și celor avansați în domeniu, un ghid din care să ne informăm, să ne inspirăm și să ne învățăm reciproc.

Primii pași îi putem considera făcuți, sperăm ca ediția să fie de bun augur.

Pentru început avem un reportaj despre Congresul V al Bibliotecarilor din Republica Moldova, informații despre componența nominală a Biroului și Consiliului ABRM cât și a noilor comisii ale ABRM și despre programul de lucru a acestora.

Urmează să vedem care va fi impactul apariției acestei publicații.

Faptul că buletinul a apărut de sub tipar, demonstrează că și-a găsit locul și utilizatorii săi, adică publicul cititor, deoarece buletinul va avea în obiectiv și va aborda teme ce țin de valorile spirituale specifice bibliotecii.

Spre final încă un moment, poate cel mai important, - dorim să devenim o publicație indispensabilă în activitatea profesională, să ne găsim un loc în sufletele și inimile voastre. Plecând de la acest gând, vă invităm să citiți buletinul nostru și să rămâneți alături de noi.

STATUTUL
ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA¹

I. PRINCIPII GENERALE

1. Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (în continuare — ABRM) este o organizație obștească profesională, benevolă, care își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, cu legislația în vigoare, precum și cu prezentul Statut.
2. ABRM are drept scop gruparea pe plan republican a persoanelor care se interesează de problemele bibliologiei, informării și documentării, apărarea statutului profesional și social al bibliotecarului, definirea rolului bibliotecii în dezvoltarea unei societăți civilizate.
3. Activitatea ABRM se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova în baza principiilor democrației, publicității, inițiativei și sprijinului activ al membrilor ei, eligibilității conducerii și prezentării sistematice de către persoanele de conducere a dărilor de seamă în fața membrilor ABRM.
4. ABRM are dreptul să devină membru al organizațiilor internaționale de profil, poate colabora și se poate afilia la asociații similare din alte țări.
5. Asociația colaborează cu ministerele și departamentele care au rețele de biblioteci, cu organele administrației de stat locale, cu organele de conducere ale bibliotecilor, instituțiilor științifice și de învățământ, cu uniunile de creație, organizațiile obștești, cu persoane particulare din republică și străinătate.
6. ABRM are statut de persoană juridică. În corespundere cu sarcinile sale și în modul stabilit de legislația Republicii Moldova, ABRM are dreptul să încheie orice acorduri, acte juridice atât în Republica Moldova cât și peste hotarele ei, să construiască, să achiziționeze bunuri mobile și imobile, să înființeze întreprinderi, să aibă publicații proprii.
7. ABRM dispune de emblemă, pecete rotundă, ștampilă proprie cu următorul text: "Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova".
8. Termenul de activitate al ABRM este nelimitat.
9. Sediul Consiliului ABRM se află în orașul Chișinău și se stabilește în funcție de locul de muncă al președintelui: Chișinău, str. 31 August nr. 78^A.

II. ATRIBUȚIILE ȘI SCOPURILE ABRM

10. ABRM își propune următoarele obiective:
 - § coordonarea și cooperarea eforturilor bibliotecarilor și impulsionarea potențialului lor profesional și de creație;
 - § ridicarea statutului social și a prestigiului profesiei de bibliotecar, determinarea semnificației sociale a activității bibliotecilor, apărarea drepturilor bibliotecarului, ameliorarea condițiilor materiale și sociale;
 - § stabilirea relațiilor între bibliotecarii din Republica Moldova și cei din străinătate, asigurarea participării lor în organizațiile internaționale de profil;
 - § asigurarea libertății accesului la informație, schimbului național și internațional de opinii și experiențe în domeniul bibliologiei.
11. În scopul realizării acestor obiective ABRM:
 - § beneficiază de dreptul la inițiativă în domeniu;
 - § participă la elaborarea documentelor privind funcționarea bibliotecilor și organizează discutarea lor publică;
 - § selectează inițiativele în domeniul bibliologiei și susține (moral, juridic, material) realizarea lor;
 - § elaborează cerințele față de calificarea profesională a bibliotecarilor, contribuie la ridicarea nivelului lor de pregătire și definește criteriile de apreciere a activității cadrelor din domeniu;
 - § înființează întreprinderi mici și mixte pentru producerea și repararea utilajului și inventarului bibliotecilor, pentru legarea și restaurarea documentelor, în conformitate cu legislația în vigoare;
 - § organizează și prestează servicii, consultații juridice și de specialitate;
 - § instituie burse și indemnizații pentru stimularea cercetărilor științifice și a creativității, pentru formarea și perfecționarea cadrelor de bibliotecă;
 - § aderă la organizații internaționale de profil și la asociații similare din alte țări, propagă pe arena internațională

¹ Aprobat la Conferința de Constituire a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova
Înregistrat La Ministerul Justiției al Republicii Moldova Nr 28 din 18.12.1992
Aprobat la Conferința Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova din 02.12.1997
Înregistrat La Ministerul Justiției al Republicii Moldova Nr 0295 din 04.02.1998
Aprobat la Conferința Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova din 26.11.2004

realizările din sfera bibliologiei obținute în Republica Moldova;

- § constituie fondul de publicații și documente (publicațiile ABRM, asociațiilor similare din alte țări și ale organizațiilor internaționale) care se păstrează ca o colecție integrală în secția de specialitate a Bibliotecii Naționale;
12. ABRM își desfășoară activitatea prin intermediul conferințelor, seminarelor, simpoziunilor, discuțiilor:
- § organizează concursuri de publicații metodice, științifice, bibliografice, de proiecte ale edificiilor pentru biblioteci etc.;
 - § organizează saloane și expoziții de carte, grafică de carte, utilaj și tehnică pentru biblioteci;
 - § efectuează prelegeri și practicumuri în problemele activității bibliotecilor și informării bibliografice;
 - § organizează baze de odihnă, cluburi pe profesii, grupuri turistice specializate;
 - § editează și difuzează organul său de presă (buletin, revistă), materiale ale congreselor, conferințelor, întrunirilor în problemele bibliologiei, ghiduri, pliante și alte materiale.

III. CALITATEA DE MEMBRU AL ABRM. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SALE

13. ABRM întrunește următoarele categorii de membri: persoane fizice și juridice (asociații obștești) și membri de onoare. Persoane fizice pot fi bibliotecarii și alte persoane fizice, interesate în realizarea scopurilor ABRM. Persoane juridice pot deveni bibliotecile, organele de informare, uniunile de creație, editurile, precum și organizațiile, agenții economici disponibili de a sprijini activitatea bibliotecară din republică. Membri de onoare pot deveni personalități marcante din țară și din străinătate, care contribuie substanțial la dezvoltarea culturii, cărții, bibliotecilor și bibliologiei naționale.
14. Primirea membrilor se face prin cerere scrisă adresată direct Consiliului ABRM sau în filialele sale. Consiliul aprobă primirea acestor membri cu majoritatea simplă de voturi. Membrii de onoare sunt aleși de Consiliul ABRM la recomandarea membrilor persoane fizice și juridice, dacă pentru această hotărâre au votat două treimi din membrii Consiliului.
15. Membrii ABRM au dreptul:
- § la vot;
 - § să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale ABRM;
 - § să formuleze propuneri privind programele anuale și de perspectivă ale ABRM, să participe la conferințe, discuții, alte activități organizate de ABRM, să supună criticii organele alese și pe conducătorii lor;
 - § să participe în republică și în străinătate la congrese, consfătuiri, alte reuniuni, să facă stagii și să urmeze cursuri de reciclare la propunerea și din contul ABRM;
 - § să beneficieze de priorități la procurarea publicațiilor ABRM și la utilizarea serviciilor prestate de întreprinderile ei;
 - § să profite de toate formele de ajutor juridic, financiar, consultativ, oferite de ABRM;
 - § să se retragă din ABRM;
16. Membrii ABRM sunt obligați:
- § să respecte Statutul ABRM
 - § să participe activ la realizarea scopurilor, obiectivelor ABRM;
 - § să achite la timp cotizațiile de membru.
17. Calitatea de membru încetează prin cererea de retragere adresată în scris Consiliului Asociației sau prin excludere din motive de nerespectare a prevederilor statutare.

IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ABRM

18. ABRM are următoarele organe de conducere:
- § Conferință;
 - § Consiliul ABRM;
 - § Biroul executiv al ABRM;
 - § Filialele Asociației (județene, municipale, orașenești).
19. Conferința este organul suprem de conducere al ABRM și se convoacă o dată la doi ani în ședințe ordinare, iar în caz de necesitate, în ședințe extraordinare. Conferințele extraordinare se convoacă de către Consiliu la cererea a două treimi din numărul membrilor lui. Conferința se consideră legal constituită, dacă la ea este prezentă majoritatea simplă (1/2+1) a delegaților. Norma de reprezentare se stabilește de către Consiliu. Convocarea Conferinței ordinare sau extraordinare se anunță cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată. Hotărârile conferinței se adoptă cu majoritatea simplă de voturi (1/2+1) prin vot deschis. Conferința ABRM:
- § adoptă hotărârile despre crearea sau dizolvarea ABRM;
 - § aprobă Statutul ABRM, modificările și completările acestuia;

- § stabilește direcțiile principale de activitate și programul de lucru al ABRM;
 - § determină componența numerică și alege organele de conducere și comisia de cenzori;
 - § alege prin vot secret președintele ABRM, care este și președintele Consiliului ABRM, ceilalți membri ai Consiliului. Președintele ABRM nu poate fi ales decât pentru două mandate consecutive;
 - § analizează și aprobă activitatea Consiliului și comisiei de cenzori, desfășurată în perioada dintre conferințe;
 - § aprobă cuantumul taxelor de înscriere și al cotizației de membru al ABRM.
20. Consiliul este organul de conducere al activității ABRM în perioada dintre conferințe. Consiliul se alege pe o perioadă de patru ani din numărul membrilor ABRM care îndeplinesc condițiile stipulate în punctul 16. Membrii ale căror mandate au expirat pot fi realeși.
- Consiliul se întrunește o dată în semestru sau ori de câte ori este nevoie, prin decizia președintelui.
- Consiliul ABRM:
- § conduce și organizează activitatea în vederea realizării scopurilor și obiectivelor ABRM;
 - § prezintă conferinței spre aprobare modificări și completări la statutul ABRM;
 - § convoacă conferința ABRM, în cadrul căreia prezintă rapoarte și programe de activitate;
 - § organizează reuniuni profesionale;
 - § constituie comisii permanente pe domenii (în funcție de direcțiile principale de activitate a bibliotecilor) și comisii ad-hoc pentru activități speciale;
 - § aprobă cererile de aderare a membrilor la ABRM sau de retragere din aceasta și hotărăște excluderile;
 - § decide necesitatea întreținerii aparatului salarizat;
 - § examinează și aprobă devizul de venituri și cheltuieli și planul financiar anual;
 - § decide procurarea, distribuirea și înstrăinarea patrimoniului;
 - § decide cu privire la premiarea membrilor ABRM, precum și la acordarea altor stimulente morale și materiale;
 - § alege Biroul executiv din care fac parte președintele ABRM, vicepreședinții, secretarul responsabil și 2-3 membri ai Consiliului.
21. Președintele Consiliului reprezintă ABRM în instanțele judiciare și organele de stat, precum și în organizațiile internaționale, conduce ședințele Consiliului, Biroului executiv, activitatea conferințelor, prezintă la Conferință dări de seamă și direcțiile de activitate ale ABRM
22. Biroul executiv al ABRM:
- § asigură conducerea operativă curentă și este convocat de președinte ori de câte ori este nevoie. Hotărârile Biroului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi (1/2+1) și sunt aprobate de Consiliul ABRM;
 - § întocmește dări de seamă și elaborează direcțiile principale de activitate;
 - § rezolvă problemele curente ale activității ABRM
23. Filialele ABRM se organizează după criteriile teritorial sau departamental și pot alege la adunarea generală a membrilor ei un împuternicit care le reprezintă în Consiliul ABRM.
24. Comisia de cenzori se alege la Conferința ABRM pe un termen de patru ani.
- Comisia alege din componența sa un președinte și un secretar. Ședințele ei sunt convocate ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an.
- Hotărârile Comisiei de cenzori se aprobă cu majoritatea simplă de voturi (1/2+1).
- Membrii Comisiei participă la ședințele Consiliului cu drept de vot consultativ.
- Comisia de cenzori:
- § controlează activitatea economico-financiară a ABRM;
 - § face revizia modului de păstrare și de evidență a valorilor;
 - § verifică termenele și justetea completării actelor de către aparatul de conducere, munca cu scrisorile, propunerile și demersurile, declarațiile membrilor ABRM.

V. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ABRM

25. Mijloacele bănești ale ABRM se constituie din taxele de înscriere (5 lei), cotizațiile de membru anuale (10 lei), veniturile provenite din activitățile de producere și editoriale ale întreprinderilor ABRM, din contribuțiile benevole ale cetățenilor Republicii Moldova și ale celor străini.²
26. Președintele ABRM:
- § deschide conturi în bănci și alte instituții creditare, în caz de necesitate închide aceste conturi în corespundere cu legislația în vigoare a Republicii Moldova;
 - § dispune, cu permisiunea Consiliului, de averea ABRM, încheie tot felul de tranzacții și alte acte juridice, semnează

² Modificat la Congresul V al ABRM

împreună cu contabilul documentele bancare și financiare, eliberează procure;

§ poartă răspunderea personală de justetea și temeinicia deciziilor adoptate de Consiliu și Birou, de cheltuirea mijloacelor bănești conform destinației, precum și de tranzacțiile, actele juridice, care vin în contradicție cu legislația în vigoare.

27. Președintele ABRM, prim-vicepreședintele lui și secretarul responsabil acționează, în limitele competenței lor, fără procură și reprezintă interesele ABRM în organele oficiale numai în baza legitimației.
28. ABRM și subdiviziunile ei varsă în bugetul de stat impozite și alte plăți în modul stabilit de legislația în vigoare.
29. Mijloacele bănești sunt repartizate conform devizului de cheltuieli, aprobat de ABRM și sunt utilizate pentru:
 - § instituirea de premii și burse ale ABRM;
 - § organizarea concursurilor;
 - § soluționarea problemelor sociale și de trai ale bibliotecarilor;
 - § asigurarea funcționării curente a ABRM și întreținerea aparatului salarizat;
 - § asigurarea financiară a acțiunilor legate de activitatea ABRM în plan internațional;
 - § compensarea cheltuielilor de deplasare ale membrilor ABRM în străinătate în calitate de reprezentanți oficiali ai ABRM;
 - § alte scopuri, prevăzute de prezentul statut.

VI. LICHIDAREA ABRM

30. ABRM poate fi lichidată prin decizia Conferinței ABRM.
31. În temeiul hotărârii Conferinței, ABRM constituie, din numărul membrilor ei, o comisie de lichidare. Comisia întocmește bilanțul de lichidare, pe care o prezintă Conferinței ABRM spre examinare și aprobare.
32. Mijloacele bănești ale ABRM, rămase după achitarea cu bugetul și creditorii, se folosesc pentru realizarea scopurilor statutare.
33. ABRM își pierde statutul de persoană juridică din momentul lichidării ei.
34. Sistarea activității filialelor care sunt persoane juridice se efectuează în același mod ca și lichidarea ABRM

Lidia Kulikovski
director BM "B. P. Hasdeu"

RAPORT DE ACTIVITATE AL ABRM

2000-2004

Onorată asistență, stimați oaspeți, colegi, prieteni...

Congresul IV al bibliotecarilor a dezbătut și consemnat mutații pozitive în activitatea bibliotecilor și bibliotecarilor dar și discrepanțe din Sistemul Național de Biblioteci printre care a fost menționat decalajul între nivelele de dezvoltare a bibliotecilor și spațiilor informaționale urban și rural, probleme de funcționare generate de atitudinea Puterii față de biblioteci dar și de mentalitatea paseistă care mai persistă în comunitatea bibliotecară din republică recomandându-se forme mai eficiente, nu doar lobby-ing, ci strategii și tactici de branșare la mișcarea societății civile, găsirea unor resurse noi manageriale, menite să definitiveze orientarea spre o nouă

mentalitate și asumarea ei.

Pentru redresarea situației descrise Congresul a trasat un șir de priorități pentru activitatea ABRM și a comunității bibliotecare pe perioada 2000-2004.

Prima prioritate, cred, cea mai importantă a fost:

"Elaborarea unei concepții și a unei strategii de activitate în contextul orientărilor societății civile și promovarea de pe acest palier a raporturilor comunității bibliotecare cu Puterea în abordarea problemelor stringente ale bibliotecilor și bibliotecarilor"

Această prioritate a dictat o schimbare de tactică în relația cu Puterea. ABRM și-a asumat o parte de vină a eșecului acestei relații și anume partea de promovare și alfabetizare a Puterii cu privire la biblioteci. Ce înseamnă bibliotecile, ce rol au în societate, comunitate, problemele cu care se confruntă și cum pot fi ele soluționate. O activitate de anvergură în acest sens a fost organizarea Consfătuirii republicane a bibliotecarilor, pe care bibliotecarii, cu entuziasm și speranță, au numit-o, într-un sondaj, ca cea mai fericită activitate profesională a anului.

Consfătuirea a consemnat rolul bibliotecii ca poartă de acces la informație care asigură condiții de bază pentru învățare continuă, luarea independentă a deciziilor, dezvoltarea socială și culturală a indivizilor și grupurilor sociale, având ca scop de fapt și monitorizarea în prezența Puterii a respectării în RM a Manifestului UNESCO.

Pentru realizarea cu succes a prevederilor Manifestului UNESCO Consfătuirea Republicană a considerat oportune următoarele măsuri:

- Ø *Elaborarea de către Ministerul Culturii și aprobarea de către Guvern a setului de documente de reglementare a activității bibliotecilor din republică: norme de finanțare și dotare tehnico-materială, standarde pentru fiecare tip de bibliotecă;*

Activitatea ABRM în acest sens s-a rezumat în participarea la elaborare și dezbateri active din cadrul Consiliului Biblioteconomic Național, care a avut în planul de activitate în acești ani elaborarea acestor documente. ABRM, ca parte a societății civile profesionale, are drept de inițiativă, ceea ce a și făcut în ședințele de aprobare a planurilor de lucru anuale ale CBN, recomandând obiective impetuos necesare comunității bibliotecare. Nu s-a reușit parte din vina Puterii care tergiversează la nesfârșit aprobarea documentelor elaborate, parte din vina noastră, a bibliotecarilor, manageri, care sunt membri CBN și Consiliului ABRM.....până astăzi s-au elaborat...

Partea mea de vină, ca președinte al ABRM, este că nu am fost mai insistentă în unele momente. Am propus ca Biroul ABRM să elaboreze documente cadru alternative ca Manifestul Bibliotecilor din RM, Standarde și chiar Legea Bibliotecilor, dar nu am fost susținută de colegii mei. Rămân însă fermă în convingerea că un document alternativ, deși nu are putere juridică, influențează pozitiv elaborarea documentului final: în primul rând, sesizează Puterea că este imperativ necesar acest document, în al doilea rând, documentul se aprobă la o adunare generală a comunității bibliotecare, deci exprimă interesele comunității profesionale, și Puterea trebuie să țină cont de aceste interese, demonstrează că comunitatea profesională știe de ce are nevoie pentru dezvoltare și realizarea obiectivelor.

În cadrul Biroului s-a discutat necesitatea elaborării unei noi Legi, au trecut 10 ani, ea nu mai răspunde necesităților actuale ale bibliotecilor, nu mai este un instrument legal care ar proteja sau măcar ghida bibliotecile în activitatea lor. Insist în continuare asupra punctului meu de vedere: avem nevoie de o nouă Lege a bibliotecilor, care să definească clar rolul bibliotecii în Societatea Informațională, care să conțină termeni ca *Societatea Informațională, Societatea Cunoștințelor, Societatea Comunicării, bibliotecă virtuală, Catalog electronic, consorții, învățare pe viață, învățare la distanță, rețele locale, naționale, partajare resurse, acces la Internet, instruire informațională* și să stabilească nivelul minim al serviciilor de bază electronice pe care trebuie să le presteze o bibliotecă.

Altă prioritate pe care noi am votat-o la Consfătuirea bibliotecarilor a fost:

- Ø *Examinarea, aprobarea și promovarea de către Guvern, Ministerele de resort a Programului Național de revitalizare a bibliotecilor din spațiul rural;*

Acest program a fost elaborat, bine, rău, părerile erau diferite, dar n-a funcționat. Puterea nu a fost în stare să-și asume contribuția la realizarea lui. ABRM însă, consecventă în realizarea hotărârilor sale, a susținut partea de formare profesională, instituind în programul ȘBM cursuri speciale de racordare la cerințele actuale ale SNB pentru bibliotecarii din spațiul rural, precum și includerea lor în programele de instruire informațională....bibliotecari din spațiul rural au fost instruiți la ȘBM. Fundația Soros Moldova a susținut efortul ABRM în revitalizarea bibliotecilor din spațiul rural orientând strategia către spațiul rural – 133 de proiecte de dezvoltare a colecțiilor și 66 de diversificare a serviciilor de acces la informație, fapt ce a contribuit la activizarea acestui segment, schimbarea mentalității bibliotecarilor care au lucrat sau lucrează în proiecte.

ABRM a continuat și continuă căutarea partenerilor naționali și internaționali pentru sprijinul bibliotecilor din spațiul rural, elaborând diferite proiecte, înaintând diferite demersuri către oficialitățile responsabile, realizând ieșiri la bibliotecile rurale și mai important chiar – întâlniri cu reprezentanții autorităților publice locale, primari, consilieri (o masă rotundă cu Soros).

Un punct important al rezoluției, inclus la propunerea Biroului ABRM, a fost:

- Ø *Acordarea statutului de persoană juridică bibliotecilor, județene pe atunci, și municipale și a dreptului lor de proprietate asupra imobilului;*

S-au realizat demersurile și documentația necesară dar ministerele de resort – Ministerul Culturii nu a fost mai insistent, iar celelalte – Ministerul Finanțelor a văzut în aceasta un pericol pentru națiune și paradoxal – Ministerul Muncii și Protecției Sociale s-a expus împotriva. Tergiversarea rezolvării acestei probleme, care consider că trebuie să rămână în continuare pe agenda ABRM, dar și a CBN, Ministerului Culturii, s-a produs din cauza glisării procesului de reșezare continuă a structurilor teritoriale – raionale, județene, iar raionale...

- Ø *Aprobarea statutului social al bibliotecarilor în corespundere cu complexitatea muncii și a rolului lor în societate, ridicând treapta de salarizare a fiecărei categorii de bibliotecari cu 4 unități;*

În susținerea acestui punct al rezoluției ABRM a demarat încercări înverșunate către toate Ministerele de resort, Guvern, Consiliul rectorilor universităților, Consiliul Director al Colegiilor, Președinție, Sindicat, Comisia pentru Cultură a Parlamentului. Rezultatul nu a fost cel scontat, dar totuși, intervențiile noastre, nu întotdeauna ...respectuoase, au avut repercusiuni asupra măririi salariilor, evident nu la grila pe care am cerut-o.

- Ø *Constituirea în cadrul Bibliotecii Naționale a unei structuri care să asigure informatizarea coerentă a sistemului național de biblioteci;*

A fost alt punct din Rezoluția Consfătuirii. Fapt realizat cu susținerea generoasă a Ministerului Culturii, care a alocat personal suplimentar pentru buna funcționare a acestei structuri – Centrul SIBIMOL - dar punctul de vedere al ABRM referitor la locul lui în structura organizatorică al Bibliotecii Naționale diferă de cel al BN și MC. Aflarea acestei structuri în subordinea Departamentului Automatizare a Bibliotecii Naționale diminuează și limitează rolul lui în informatizarea SNB.

- Ø *Susținerea financiară a Proiectului "Catalogul electronic colectiv Național", finanțat de Guvern în cadrul "Proiectului Director al Informatizării societății în Republica Moldova";*

Promisiunile făcute de Guvern, de Președinție au fost de *iure*, nu s-au realizat, Biblioteca Națională fiind nevoită să caute alte surse de realizare a acestui deziderat important pentru SBN. Au elaborat proiectul SIBIMOL și credem că intervențiile noastre în dezbaterile asupra proiectului l-au îmbunătățit. ABRM a susținut pe toate căile acest proiect, l-a promovat la toate nivelurile și a suportat financiar lansarea lui.

- Ø *Respectarea de către organele financiare centrale și locale a termenelor și volumelor de finanțare prevăzute în bugetele aprobate pentru biblioteci.*

Dialogul cu Puterea și autoritățile locale a fost unul apăsător și explicit. Numeroasele demersuri, discuții, ieșiri pe teren nu s-au soldat cu reușite peste tot. ABRM a încercat chiar agresiv să influențeze respectarea bugetelor bibliotecilor, făcând publice dezacordul său cu situația finanțării. În special, alocarea cuantumului stabilit de stat pentru achiziție de carte, fiind convingeți că 3,00 lei e mult prea puțin pentru îmbunătățirea colecțiilor prea îmbătrânite ale bibliotecilor. ABRM, trei ani la rând intervine pe lângă Guvern, Minister, autorități locale pentru alocarea banilor pentru tehnologii. Rezultatul este descurajator... în 2003 s-a cheltuit ... pentru tehnologie per bibliotecă și toate din proiecte.

Convingerea ABRM este că nu se alocă bani nu pentru că nu sunt, ci din convingerea că bibliotecile și tehnologiile sunt incompatibile. Pentru ce le trebuie bibliotecilor tehnologii? Așa raționează Puterea, așa gândește comunitatea. Afirm aceasta din experiență: SNB nici nu a fost pomenit în "Proiectul Director al Informatizării societății în Republica Moldova". Schimbări au fost făcute la acest proiect doar după sesizarea și insistența ABRM. Pentru biblioteci a fost de ajuns o circulară... din ...nr. ... semnată de dl Prim-ministru V. Tarlev. Toate aceste exemple denotă atitudinea organelor de conducere față de biblioteci. Bibliotecile în multe cazuri fortifică această atitudine prin comportamentul lor față de activitatea pe care o desfășoară, deplângând trecutul și identificându-se cu prezentul incert, lamentându-se cu micile reușite și nerecunoscând propriile frâne și responsabilități.

Includerea acestui punct-prioritate în Rezoluția Consfătuirii Republicane demonstrează mersul vertiginos al informatizării lumii, a dominării Societății Informaționale, subiecte care au lipsit de pe agenda și din rezoluția Congresului IV al bibliotecarilor. Într-un răstimp destul de scurt trebuia să luăm decizii importante pentru viitorul comunității bibliotecare – și anume includerea bibliotecilor ca actori principali în Edificarea Societății Informaționale. Și aici iarăși ochiul aprig, de strajă al ABRM, a dat

avertizare că nu suntem în jocul numit edificarea SI. Acest proces cere foarte mult de la bibliotecari și mai ales de la ABRM. Ca societate civilă profesională ABRM trebuie să-și schimbe optica strategiilor spre activități menite să depășească efectiv și să suprime mentalitățile prezente prejudecative ale organelor de stat și ale bibliotecarilor.

În acest scop ABRM și-a propus activități de implicare a bibliotecilor, bibliotecarilor, a societății civile în sărbătorirea Zilei Bibliotecarului, sărbătorirea căreia pentru prima dată i-a revenit Biroului executiv ales în decembrie 2000, care avea scop promovarea bibliotecii, ridicarea statutului social al bibliotecarului, sensibilizarea societății prin implicarea factorilor de decizie în activități festive.

ABRM a intervenit pe lângă autoritățile locale, ministere, departamente să susțină bibliotecile. S-au scris sute de scrisori, memorii, demersuri... Pentru bibliotecari s-au elaborat recomandări pentru organizarea sărbătorii. În 2002 a fost lansat genericul "Biblioteca. Comunitatea. Bibliotecarul", având ca scop impulsivizarea și sensibilizarea rolului bibliotecii și bibliotecarului în cadrul comunității și pentru a atrage atenția întregii comunități asupra bibliotecilor, ca forum de concentrare a ideilor și informației, ca organism care asigură cele mai valoroase drepturi din cadrul societății democratice.

În 2003 ABRM a lansat pentru sărbătorirea Zilei bibliotecarului genericul *@bibliotecii tale*, scopul căreia era de a "captura" publicul prin reeducarea unei noi percepții a valorii bibliotecarului și bibliotecii în crearea unei societăți democratice. Campania a fost gândită să se constituie pe fundalul susținerii publicului – a utilizatorilor bibliotecii și membrilor comunităților și pe efortul de comunicare eficientă a bibliotecarilor cu factorii de decizie din domeniu. Implicarea ABRM în cadrul campaniei *@bibliotecii tale* a fost de a lansa mesaje pozitive și consistente, accentuând importanța și necesitatea obiectivă a bibliotecilor.

ABRM a aderat la Campania Mondială *@bibliotecii tale*, care s-a produs la conferința de la Glasgow, la care a participat secretarul ABRM Mariana Harjevschi, considerând-o o oportunitate fără precedent pentru promovarea atât a profesiei de bibliotecar, cât și a serviciilor pe care acestea le prestează comunităților.

Bibliotecile în teritoriu s-au inclus și ele în activități de promovare și sensibilizare a comunităților – unele s-au limitat la recomandările ABRM, altele au fost mai inventive, elaborând programe extraordinare (Biblioteca universitară "A Russo", DIB ULIM, ASEM, USM, Biblioteca Națională pentru Copii "I. Creangă", Bibliotecile publice Ungheni, Orhei, etc.).

Toate activitățile trecute în revistă mai sus s-au referit la realizarea primului punct al rezoluției Congresului IV al bibliotecarilor, rezoluție care a stat la baza activității ABRM pe parcursul mandatului de patru ani.

Punctul doi al Rezoluției Congresului IV:

Perfecționarea în continuare a structurii ABRM în sensul acoperirii și aprofundării aspectelor de strictă actualitate și de însemnătate strategică (cum ar fi etica profesională, libertatea de expresie, cooperarea, promovarea manifestului UNESCO, realizarea dreptului populației de acces la informație ca factor primordial în exercițiul democratic ș. a.)

ABRM, prin structura sa, a încercat să acopere aspectele strategice ale comunității bibliotecare. Biroul ABRM 2001-2004 a fost compus din 13 membri (5 reprezentanți ai bibliotecilor publice, 5 reprezentanți ai bibliotecilor universitare, inclusiv unul din colegii, 2 reprezentanți ai bibliotecilor specializate) față de 9 membri ai mandatului precedent. Strategia de activitate a ABRM pentru 2001-2004 a cerut o nouă structură a Biroului, care și-a exercitat mandatul. Astfel, în componența Biroului a fost instituită comisia noi precum... Comisiile au susținut și promovat realizarea dreptului de acces al populației RM la informație, materializat în diverse activități și acțiuni la nivel național și local (consfătuiri, conferințe, mese rotunde, ateliere, seminare naționale), prin instituirea în cadrul curriculum-ului ȘBM a unui modul "Lărgirea accesului la informație", astfel accentuându-se importanța primordială a acestui subiect și în instruirea profesională a bibliotecarilor.

Altă tactică a Biroului ABRM a fost promovarea documentelor internaționale care susțin promovarea accesului neîngrădit la informație, urmărind totodată și ținerea la curent a bibliotecarilor noștri cu preocupările comunității bibliotecare mondiale, utilizarea experienței internaționale în dezvoltarea domeniului. Astfel Biroul ABRM a tradus și a promovat cele mai importante documente-politici adoptate de conferințele și congresele IFLA ca:

Ø **Declarația de la Glasgow, cunoscută sub denumirea "Bibliotecile, Serviciile de Informare și Libertatea Intelectuală"**

Având în structura Biroului Comisia "Libertatea intelectuală", activitatea nu s-a limitat doar la traducerea acestei Declarații, dar s-au stabilit relații trainice de colaborare cu AGEPI și pe parcursul ultimilor doi ani s-au organizat un șir de activități de familiarizare a bibliotecilor cu activitatea de promovare a libertății și proprietății intelectuale, seminare în cadrul Anului Bibliologic, conferințe ale ABRM, seminare în teritorii și chiar și în cadrul acestui Congres, aceasta demonstrând greutatea pe care i-o conferă ABRM acestui subiect în contextul SI.

Ø **IFLA pentru susținerea dezvoltării**

IFLA afirmă că bibliotecile și serviciile informaționale sprijină dezvoltarea prin asigurarea accesului la informație care presupune depistarea, păstrarea și disponibilizarea unei mare varietăți de materiale tuturor fără restricții și mizează pe bibliotecii și pe personalul lor responsabil în susținerea și promovarea principiilor dezvoltării. ABRM susține această afirmație și mizează la rândul ei pe rolul bibliotecilor în procesul de susținere a dezvoltării sociale, culturale a indivizilor și grupurilor sociale, mai ales acum când RM a declarat edificarea SI, care este și SC și care delegează alte roluri decât cele tradiționale practicate până acum.

Ø **Recomandările Grupului cu Responsabilități sociale IFLA**

Recomandările exprimă îngrijorarea IFLA pentru dezvoltarea bibliotecilor din spațiile rurale, mai ales pentru decalajul electronic informațional, în special probleme legate de bibliotecile lumii a treia, unde cred, că ne aflăm și noi. Biroul a susținut acest document pentru că vine în concordanță cu preocuparea ABRM pentru bibliotecile din spațiul rural și susține afirmarea IFLA că bibliotecile trebuie să adopte o orientare social responsabilă pentru comunitatea pe care o servește, pentru indivizi și grupuri sociale.

Ø **Bibliotecile pentru instruirea pe viață**

O prioritate a IFLA, dar și a RM în contextul edificării SI.. Rolul instruirii pe viață îi revine bibliotecii, bibliotecii publice pentru a asigura învățarea pe tot parcursul vieții a unui segment destul de numeros, dar neglijat de bibliotecii-adulți. ABRM susține programul prezidențial IFLA referitor la instruirea pe viață, promovează acest concept în bibliotecii, și printre decidenți, fiind conștienți că bibliotecile sunt actorii principali în constituirea unei societăți informate și bine instruite.

Ø **Manifestul IFLA pentru Internet**

Prin acest Manifest IFLA își spune punctul de vedere asupra rolului bibliotecii în asigurarea accesului la Internet, insistând că doar bibliotecile pot ordona și asigura acces de calitate la informația din Internet, totodată pledând pentru gratuitatea accesului, încurajând autoritățile naționale și locale să dezvolte servicii Internet astfel ca toți, inclusiv țările în curs de dezvoltare, să obțină beneficiile globale oferite de Internet.

ABRM împărtășește aceste puncte de vedere și susține Manifestul, atâta timp cât în RM nu există o politică de acces la Internet, îl consideră document cadru în activitatea bibliotecilor, construindu-și activitățile pe principiile lui.

Ø **Prioritățile profesionale IFLA**

Subiectele acestui document au servit ca ghid în dezvoltarea activităților profesionale ale ABRM în anii 2001-2004. Prioritățile acestui document ca: sprijinirea rolului bibliotecii în societate, apărarea și susținerea principiilor de Libertate a Informației, instruirii pe viață, furnizare și restricții la informații, repartizarea resurselor, dreptul de autor, dezvoltarea profesională a bibliotecarilor au fost încorporate în programele noastre profesionale.

Politicile menționate au fost diseminate bibliotecilor noastre în cadrul conferințelor ABRM, Anului Bibliologic. Traducerea, publicarea și diseminarea lor exprimă acordul cu punctele-cheie promovate de IFLA și tendința ABRM de a se alia la comunitatea internațională bibliotecară și a desfășura activități complementare activității ei.

O lucrare de valoare, dar și consistentă ca volum este *Linii Directoare IFLA cu privire la dezvoltarea bibliotecii publice*, care a fost tradusă în cadrul unui proiect al ȘBM.

ABRM a mai tradus și diseminat materiale europene referitoare la activitatea bibliotecilor, necesare activităților noastre cum ar fi:

Ø **Linii Directoare pentru legislația și politica de bibliotecă în Europa**

Preocupată de modelarea Legii cu privire la bibliotecii, ABRM l-a tradus pentru că acest document are ca scop uniformizarea legislației europene prin formularea unui set de principii compatibile cu principiile constituționale ale tuturor țărilor membre ale Consiliului Europei și deci și ale noastre. CE recomandă guvernelor statelor membre să adopte o legislație de bibliotecă în conformitate cu principiile prezentelor Linii Directoare și să difuzeze aceste Linii Directoare organismelor și persoanelor vizate de legislația dată.

Deci era o ocazie uriașă, făcând trimitere la obligațiile de membru CE să purcedem la elaborarea unei Legi noi de pe pozițiile prevederilor din LD. Primul pas, ABRM l-a făcut, a promovat LD. CBN, Ministerul Culturii, comunitatea profesională trebuie să facă următorul – elaborarea Legii Bibliotecilor.

Ø **Manifestul de Oiras (Portugalia)**

Alt document important pentru strategiile de dezvoltare a bibliotecilor noastre. Document chiar votat de RM, prin delegația ABRM prezentă la Conferința europeană de la Oiras.

Manifestul cere finanțare pentru:

Ø Sporirea rolului bibliotecilor ca locuri vitale ce acoperă obiectivele planului de acțiune E-Europa și dezvoltarea acestora ca centre de resurse pentru comunități

Ø Satisfacerea nevoilor tuturor cetățenilor într-o Societate a Informației prin încurajarea, susținerea și promovarea politicilor și practicilor de calitate din rețeaua PULMAN.

Conferința de la Oiras a stabilit ariile specifice în care cetățenii vor beneficia substanțial prin intermediul susținerii coerente a serviciilor de bibliotecă la nivel local, național, european: *Democrație și cetățenie, Educație permanentă, Dezvoltare economică și socială și Diversificare culturală*, în fiecare din ele identificându-se rolurile bibliotecilor.

ABRM, fiind prezentă la această conferință, care a venit să succedă Declarația de la Copenhaga, și-a asumat responsabilitatea de traducere a Linii Directoare PULMAN – în total 20 LD, de multiplicare și diseminare printre bibliotecile de toate tipurile. A fost un efort enorm, dar care a meritat.

ABRM a încercat să promoveze pe toate căile aceste documente ca instrumente valoroase de conexiune cu publicul pe care îl servim, cu comunitatea, cu lumea bibliotecară mondială. ABRM și-a identificat ca obiectiv principal al anului 2003 activitatea de promovare a acestor documente, cât și materialele Summit-ului Mondial referitor la Societatea Informațională, de

la Geneva. Astfel ABRM se înscrie în efortul mondial al bibliotecarilor de susținere a bibliotecii ca instituție și a bibliotecarului ca descendent în organizarea, sistematizarea și valorificarea resurselor în Era Informației.

Bucuria succeselor obținute în urma colaborării a însemnat crearea, într-o libertate deontică, a conexiunii spirituale dintre bibliotecile noastre și cele occidentale într-o minunată solidaritate umană.

Participarea ABRM în viața și activitatea mondială a bibliotecarilor s-a realizat și prin prezența membrilor ei la conferințele IFLA, în Crimeea, la lucrările Asociațiilor din Rusia, România. Numărul tot mai mare de bibliotecari moldoveni prezenți la conferințe internaționale denotă interesul lor pentru dezvoltarea bibliotecilor în care lucrează.

Punctul 3 al Rezoluției Congresului IV a fost:

Reașezarea educației continue a bibliotecarilor în termenii schimbării și a unei mentalități noi, însușirii noilor tehnologii manageriale europene, având drept pivot, în acest sens, Școala de Biblioteconomie din Moldova

Proiect elaborat de alt Birou al ABRM, dar lansat de noi. ȘBM a fost constituită în anul 2001 prin sprijinul Programelor Informaționale ale Fundației Soros Moldova și OSI, Budapesta, avându-i ca fondatori alături de Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova - Biblioteca Națională a Republicii Moldova; Catedra Biblioteconomie și Asistență Informațională a Universității de Stat din Moldova.

Ținând cont de afirmația că perfecționarea eficientă este mult mai dificilă decât cea inițială, ABRM prin ȘBM a elaborat, mediatizat și implementat conceptul și crezul instruirii continue a bibliotecarilor din Moldova bazându-se pe necesitățile sociale, particularitățile de vârstă, individuale și specificul profesional, schimbările și cerințele societății informaționale antrenând bibliotecarii în acțiuni de instruire și stimulând adaptarea mentalității profesionale la noile situații socio-profesionale și economice.

ȘBM studiază și analizează permanent necesitățile de instruire în domeniu; elaborează și dezvoltă curriculum-ul modular al instruirii continue; asigură suportul educațional în sprijinul instruirii continue; organizează acțiuni de instruire; actualizează și diversifică subiectele acțiunilor de instruire, antrenând noi categorii de cursanți; coordonează și cooperează eforturile factorilor interesați (biblioteci, ministere, organe ale administrației publice locale etc.) pentru desfășurarea procesului de instruire continuă; facilitează accesul la informația profesională; analizează impactul ȘBM pentru activitatea informațională – bibliotecară. Prioritățile enumerate se realizează prin diverse forme, metode:

Ø *seminare modulare* (organizate în cadrul a 4 module de bază: "Tehnologii informaționale noi pentru biblioteci", "Management și marketing"; "Diversificarea serviciilor informaționale – bibliotecare", "Catalogarea și clasificarea documentelor");

Ø *seminare generale* (basic training), fiind destinate bibliotecarilor din bibliotecile sătești, comunale, școlare, precum și angajaților instituțiilor bibliotecare fără studii în biblioteconomie;

Ø *formarea formatorilor*;

Ø *mese rotunde, ateliere, dezbateri, conferințe* (în scopul promovării strategiilor și programelor de instruire continuă, experiențelor altor țări la acest capitol, amplificării comunicării profesionale, informării profesionale a echipei ȘBM, membrilor Biroului ABRM, managerilor instituțiilor bibliotecare).

ȘBM este pusă în serviciul bibliotecarilor și altor categorii de angajați din întreaga republică, membri ai ABRM. În anii 2003-2004 ȘBM și-a orientat prioritar activitățile pentru angajații bibliotecilor de acces public din teritoriu, acest fapt fiind determinat de extinderea programelor Fundației Soros Moldova privind lărgirea accesului la informație. Numărul cursanților beneficiari ai ȘBM crește de la an la an: în 2001 – 311 bibliotecari, 2002 -726, 2003 – 849, în 2004 – trece de 1000.

Pentru acoperirea subiectelor și asigurarea calității cursurilor ȘBM colaborează cu alte instituții din țară și străinătate: biblioteci mari din țară (BMC "B. P. Hasdeu", BPR Orhei, BPR Ungheni, Direcția cultură Bălți, DIB ULIM etc.); Centrul de Resurse Informaționale IATP (implicarea instructorilor-mobili pentru organizarea în comun a seminarelor); Centrul Educațional Pro-Didactica (cofinanțarea cursurilor pentru bibliotecarii școlari); Ambasada SUA la Chișinău (asigurarea cazării și transportului formatorilor din SUA, acoperirea stagiilor formatorilor ȘBM); Alianța Franceză din Moldova (donații de documente; acoperirea stagiilor și vizitelor de documentare ale formatorilor ȘBM); Centrul de Resurse PNUD Moldova; Catedra de Biblioteconomie și Asistență Informațională, USM; Ministerul Educației (facilități pentru cazarea cursanților; sprijin administrativ în relațiile cu organele administrației publice; organizarea în comun a seminarelor), Consorțiuul EIFL Direct care a realizat 7 acțiuni de instruire.

Activitățile planificate pentru anul 2002 – 2004 din cadrul Consorțiuului au fost orientate pentru realizarea scopurilor și obiectivelor Proiectului "Dezvoltarea Consorțiuul EIFL Direct Moldova", finanțat de OSI Budapesta. Acest proiect a pus accent pe activități de instruire, consultanță și asistență tehnică; organizarea conferințelor de presă; organizarea Conferinței Naționale "Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Republica Moldova"; promovarea și atragerea noilor membri; sondaje și analize privind utilizarea bazelor de date; tipărirea materialelor promoționale; elaborarea și menținerea paginii Web a Consorțiuului etc.

Formatorii ȘBM sunt specialiști cu experiență și abilități de predare/comunicare de la instituțiile bibliotecare, cadre didactice de profil de la USM; absolvenți ai ciclului de seminare "Formarea formatorilor", stagiați ai centrelor de instruire din străinătate.

Grație sprijinului financiar al OSI, Budapesta, Ambasadei SUA, Alianței Franceze din Moldova, la ȘBM au ținut cursuri formatori din Suedia, Cehia, SUA, Franța, Rusia, România, Ucraina, Lituania etc.

Impactul ŞBM este, cred, cel mai simţit de comunitatea profesională bibliotecară. ŞBM prin lansarea şi promovarea conceptului instruirii continue, a organizării unui sistem de acţiuni de instruire a contribuit la: conştientizarea instruirii continue în biblioteci drept o prioritate managerială; constituirea unui sistem de instruire la nivel naţional; intensificarea activităţilor în circuitul "cunoştinţe şi deprinderi – schimbări în activitatea profesională"; amplificarea cantităţii şi calităţii proiectelor şi programelor promovate de biblioteci; valorificarea potenţialului creativ al bibliotecarilor etc.

"Cu cât oamenii sunt mai luminaţi, cu atât sunt mai liberi" (Voltaire), liberi de a gândi, de a accepta, de a dori, de a accepta învăţarea. Acesta-i crezul ABRM.

Preocuparea pentru viitorul ŞBM a fost permanent pe agenda ABRM, şi anume: asigurarea durabilităţii, obţinerea licenţei oficiale (oficializarea diplomei ŞBM); organizarea activităţilor de instruire în colaborare cu ministerele de resort; implicaţii în proiecte şi programe naţionale şi internaţionale. Pot afirma cu certitudine că ŞBM a fost punctul de excelenţă a activităţii ABRM în perioada de referinţă.

ABRM însă consideră că este nevoie de o politică naţională de formare continuă a bibliotecarilor, o politică naţională clădită pe realizările ŞBM sub egida Ministerului Culturii, cu susţinere financiară importantă.

Următoarea prioritate stipulată în Rezoluţia Congresului era:

Promovarea generalizată a indicatorilor de performanţă în activitatea bibliotecarilor ca factori de asumare a schimbării. Elaborarea unui program de sprijin a reaşezării managementului resursei umane în biblioteci şi evaluării pe nou a personalului.

Complexitatea realităţii noastre, dintr-o parte şi aspiraţia spre eficienţă a bibliotecilor noastre, din altă parte, nu permit acţiuni intuitive. Ele caută cunoaşteri şi instrumente pentru a măsura, compara, estima serviciile, resursele. Prin promovarea indicatorilor de performanţă ABRM încearcă să răspundă unei probleme pe cât de dificilă pe atât de importantă astăzi – evaluarea activităţii bibliotecilor cu instrumente specifice. ABRM susţine elaborarea unui set de indicatori de performanţă comuni tuturor bibliotecilor şi realizarea unui model naţional de statistică de bibliotecă. Recomandările elaborate şi activităţile de instruire pentru implementarea lor nu au avut o finalitate dorită, nu s-au materializat în documente şi programe naţionale.

ABRM utilizează indicatorii de performanţă atât în evaluarea bibliotecilor, cât şi a bibliotecarilor în cadrul topului "Cel mai bun bibliotecar". ABRM a utilizat indicatorii de performanţă la masa verde a dialogului cu decidenţii, care s-au dovedit a fi argumente mai convingătoare decât cele politice. Societatea Informaţională cere măsurarea valorii, impactului bibliotecilor şi promovarea lor în comunitate şi aici cel mai raţional limbaj este cel al indicatorilor de performanţă. ABRM menţionează cu satisfacţie că astăzi bibliotecile sunt familiarizate cu indicatorii de performanţă, îi utilizează cu succes în procesele de evaluare.

Acest subiect a fost susţinut activ şi se regăseşte pe agenda acţiunilor de instruire în cadrul ŞBM, membrii biroului ABRM, formatorii au ţinut seminare la cererea bibliotecilor şi în teritoriu.

Managementul succesului, în condiţiile unor resurse limitate, nu poate fi decât creativ... Acest aspect a fost încurajat, promovat pe parcursul acestor ani prin activităţi de instruire dar şi prin desfăşurarea concursului "Cel mai bun bibliotecar al anului". Regulamentul concursului a fost revizuit, îmbunătăţit sub aspectul incluziunii celor din spaţiul urban.

Biblioteca viitorului necesită viziuni, tehnologii, servicii, dar în primul rând are nevoie de creativitatea oamenilor. În susţinerea creativităţii ABRM a susţinut anual concursul "Pentru cea mai reuşită lucrare din domeniu".

Altă prioritate pe care a votat-o comunitatea bibliotecarilor la Congresul precedent a fost orientarea ABRM spre:

Încetăţenirea pe toate căile şi pe toate mijloacele a formulelor cooperante şi cooperative de soluţionare a problemelor ţinătoare de informatizarea şi de modernizarea activităţii bibliotecare.

Ne-am orientat spre elaborarea de strategii, politici, promovare, includerea în circuitele şi parteneriatele internaţionale.

ABRM ca participant şi coautor la elaborarea politicii culturale a RM a susţinut consecvent obiectivele acestei politici referitoare la dezvoltarea bibliotecilor. Cu atât mai mult cu cât obiectivele SI se regăsesc în Politica Culturală printre care: asigurarea egalităţii accesului la informaţii fiecărui membru al societăţii, promovând integrarea economică, socială, culturală în comunitate; asigurarea condiţiei de bază pentru educaţia permanentă, luarea independentă de decizii şi dezvoltarea culturală a individului şi a grupurilor sociale; elaborarea politicii informaţionale; crearea reţelei naţionale informaţionale; implementarea noilor tehnologii; dezvoltarea colecţiilor; digitalizarea patrimoniului naţional scris.

Politica, activităţile de instruire ale ABRM dezvoltate din obiectivele trasate de Politica Culturală a RM şi SI orientează bibliotecile:

- Să-şi reevalueze rolurile şi resursele, serviciile pentru a răspunde cerinţelor SI
- Să dezvolte o activitate cooperantă şi partenerială de previziune de lungă durată cu alte instituţii implicate în asigurarea accesului la informaţii;
- Să implementeze un marketing eficient în toate sectoarele din comunitate pentru a asigura exploatarea pe deplin a resurselor din bibliotecile publice de către cetăţenii ei;

SIBIMOL este cel mai important proiect strategic în biblioteconomia moldoveană sub aspect conceptual şi tehnologic. Iar implementarea lui va produce o schimbare radicală în ceea ce priveşte accesul cetăţenilor la informaţie, cunoştinţe, în dezvoltarea sistemului de biblioteci, partea principală fiind Catalogul Electronic Colectiv Partajat. SIBIMOL este un proiect

colaborativ de informatizare și partajare a resurselor, pe care Grant Harris l-a numit Consorțiul SIBIMOL, și asta va fi până la urmă.

Partajarea resurselor facilitează accesul la informație, furnizarea documentelor și coordonarea dezvoltării colecțiilor. Partajarea resurselor pentru comunitatea profesională din Republica Moldova este un aspect biblioteconomic nou, dar cred cu viitor, care va duce la consolidarea profesională în realizarea proiectelor comune, căutarea soluțiilor la problemele comune. Societatea Informațională favorizează și urgentează acest gen de activitate.

O experiență de utilizare partajată a resurselor electronice este Consorțiul EIFL-direct, care întrunește biblioteci naționale, academice, specializate, universitare, publice, bibliotecile organizațiilor nonguvernamentale. Alt proiect de colaborare important pe plan național, desfășurat sub auspiciile Consorțiului EIFL-direct este *Dezvoltarea și implementarea modelului de furnizare a literaturii științifice pentru cercetătorii din țările CSI* prin intermediul livrării electronice între bibliotecile CSI în cadrul programului INTAS. Obiectivul principal al acestui proiect este dezvoltarea și implementarea unui sistem electronic de accesare a literaturii științifice pentru cercetătorii din 11 țări.

Consorțiile constituie un sistem eficient relațional, comunicațional și informațional de menținere și utilizare în comun a bazelor de date și stabilește bibliotecilor un loc bine definit printre furnizorii principali de informații. Activitatea unui consorțiu ne arată modul de gândire și acțiune al bibliotecarilor în rezolvarea problemelor stringente ale domeniului. De aceasta depinde și vitalitatea și durabilitatea acestei structuri. Spun aceasta pentru că multe biblioteci încă nu înțeleg valoarea acestei cooperări. Mă întreb dacă refuzul participării este din cauza restrângerilor financiare sau din cauza incapacității de cooperare? Și una și alta sunt infirmități manageriale, iar în contextul Societății Informaționale este o formă de excludere.

O realizare a ABRM, de integrare globală bibliotecară, a fost aderarea la campania mondială de promovare a bibliotecilor și profesiei de bibliotecar @bibliotecii tale. Ne putem găsi pe site-ul IFLA, pagina @your library în limba română.

Includerea din 2002 a ABRM în proiectul european PULMAN a fost o continuare firească a prezenței bibliotecilor noastre în proiectele europene (PLDP, Publica). În pagina PULMAN au fost plasate un raport despre activitatea bibliotecilor noastre, politica culturală a RM și Liniile Directoare PULMAN în limba română.

Proiectul PULMAN în traducere înseamnă *Rețeaua europeană de excelență pentru biblioteci publice, muzee și arhive* și a avut ca scop stimularea rolului bibliotecii în dezvoltarea unei Europe electronice, elaborarea Liniilor Directoare menite să acopere ariile de acțiune ale PaeE, determinarea politicilor bibliotecilor referitoare la era digitală. Subiectele Liniilor Directoare: "Incluziune socială", "Indicatori de performanță și instrumente de evaluare", "Acces și servicii pentru persoanele cu handicap senzorial și vizual", "Cooperare și parteneriate", "Răspunsuri la problemele multilinguale", "Acces la diverse conținuturi multiculturale", "Servicii și cetățeni. Interacțiune și participare", "Dezvoltări în sistemele integrate de bibliotecă", "Învățare pe durata vieții", "Servicii pentru copii și adulți", au fost traduse în limba română și diseminate tuturor tipurilor de biblioteci, arhivelor și muzeelor. Aceste LD oferă o ghidare valoroasă în dezvoltarea serviciilor inovative mai ales acum când suntem în fierberea elaborării strategiei *e-biblioteci*.

În cadrul proiectului PULMAN ABRM a fost prezentă la ședințele de lucru de la Helsinki - Finlanda, Ankara - Turcia. În colaborare cu BM au fost organizate: seminarul "PULMAN-XT – o oportunitate pentru bibliotecile publice", la care au participat reprezentanți ai asociațiilor din Turcia, Albania, Bulgaria, Ucraina, Bielorusia, Iugoslavia, Anglia. În cadrul acestor acțiuni au fost diseminate pe plan local și național activitatea rețelei PULMAN și realizările bibliotecilor noastre, au fost făcute recomandări speciale pentru RM.

O continuare în anul 2003 a proiectului PULMAN-XT a fost participarea în aprilie a membrilor ABRM la activități de instruire la Ljubljana, la Helsinki, în Grecia.

C@LIMERA - abreviată în traducere înseamnă *Aplicații culturale: Mediarea accesului la resursele electronice prin instituțiile locale*. Proiectul e un program de cercetare a progreselor și soluțiilor tehnice rezultate din tehnologiile SI. În cadrul proiectului, cei implicați, participanții vor monitoriza rezultatele, le vor recomanda pe larg pentru utilizare, vor sensibiliza pe cei direct interesați în special comunitățile profesionale, autoritățile naționale și locale în legătură cu posibilitățile pe care le oferă tehnologiile SI.

Participarea ABRM la proiectele europene oferă comunității noastre profesionale posibilitatea de a fi participanți activi ai vieții bibliotecare europene. Stagiile în cadrul programului Courantes susținute de colaborarea cu Alianța Franceză, lărgesc prezența noastră în spațiul european iar cunoștințele acumulate din aceste stagieri deschid posibilități nebănuite bibliotecarilor noștri.

Nu m-am oprit la colaborarea cu alte asociații din RM, de altfel foarte fructuoasă, dar despre aceasta am vorbit amănunțit în cadrul conferinței "ABRM în context național și internațional".

O prioritate comună a congresului și a Consfătuirii Republicane a bibliotecarilor a fost și cred rămâne în continuare:

Elaborarea unui program special de acțiuni în vederea ridicării statutului și protecției sociale ale bibliotecarilor.

Un aspect important în activitatea ABRM în acești ani a fost aspectul social al profesiei de bibliotecar. Nu mă refer la rolul ABRM în organizarea întâlnirilor de vârf, consfătuirilor la nivel național, Ziua bibliotecarului. Mă refer la numeroasele demersuri ale ABRM către Președinția RM, Guvernul RM, Parlamentul RM, Comisia pentru cultură, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Comitetul Republican al Sindicatelor din Cultură, Ministerul Culturii.

Ultimele două sunt indubitabil răspunzătoare de buna desfășurare a activității noastre și a situației noastre sociale. Sunt instituțiile, care ar trebui să găsească răspunsuri la întrebări, să se implice fundamental, nu cu jumătăți de măsură, în descoperirea unor soluții practice, sincere, valorice. Mă refer la activitățile "populiste" ale factorilor de decizie din 2001, pe care bibliotecarii noștri în sondajul de evaluare a anului 2001 le-au numit cele mai fericite momente... Le-am numit "populiste" pentru că nu s-a mizat pe realizarea feed-back-ului acestor reuniuni, consfătuiri, programe și promisiuni, feed-back pe care mizau însă bibliotecarii. Astfel, au lăsat deschisă calea spre incertitudini, confuzii (sesizate în răspunsurile bibliotecarilor), demonstrând opacitate administrativă.

ABRM a luat atitudine și la sesizările imediate la legile aprobate de Parlament și care lezau interesele bibliotecilor și bibliotecarilor. Ex. Dezacordul ABRM cu privire la stipulările din Legea cu privire la activitatea editorială (Nr 939-XIV din 20 aprilie 2000), și la modificările din 2002, dezacordul total cu Proiectul Legii despre salarizare, aprobată prin Hotărâre de Guvern Nr 894 din 28 august 2001, Legea cu privire la accesul la informații.

Răspunsurile primite și reacțiile forurilor de stat enumerate rămâne constant aceleași: munca bibliotecarilor este înțeleasă eronat și subapreciată, rolul bibliotecilor în societate fiind minimalizat.

Aprecieră eronată a rolului bibliotecii în societate, plasarea profesiei de bibliotecar la capătul listei profesiilor derivă din înțelegerea arbitrară a conceptului Societății Informaționale, ba chiar a societății civile pentru care pledează guvernării și din mecanismele vetuste de realizare a politicilor culturale.

Acțiunile întreprinse de ABRM le-am trecut în revistă mai sus, chiar la început. Generalizând activitatea ABRM pot afirma că efortul a fost mare dar impactul insatisfăcător, acest subiect rămânând vulnerabil și în continuare, și cred, va rămâne în continuare și pe agenda viitorului Birou. Poate Comisia respectivă a noului Birou va fi mai norocoasă și mai eficientă.

Pentru a fi permanent la curent cu realitatea, ABRM a efectuat doi ani la rând interviuri de evaluare a anilor 2001, 2002 care conțineau doar două întrebări: care au fost *Cele mai importante momente ale anului* și *Cele mai nefericite momente...* Ambele întrebări aveau două niveluri – național și nivelul activității locale, astfel Biroul Executiv vroia să evalueze anul prin prisma și punctul de vedere al bibliotecarilor – beneficiarii activității noastre și impuneau bibliotecarii să se autoevalueze... Răspunsurile creionau matricea realității noastre pe care se bazau strategiile Biroului ABRM. Răspunsurile sistematizate ne convingeau că bibliotecarii au imunitate la turbulențele societății noastre, devin tot mai flexibili, își pot identifica prioritățile și pot lupta pentru ași realiza obiectivele.

Problemele legate de statutul social al bibliotecarului au fost prezente pe agenda de lucru a Biroului Executiv. În 2003 a fost lansată chiar o cercetare a statutului social al bibliotecarului în RM. Intenția ABRM a fost de a cuprinde toate tipurile de biblioteci, toate categoriile de bibliotecari pentru a constitui tabloul real al statutului social al bibliotecarului. Rezultatele obținute, sintetizate, comentate, comparate au fost utilizate în dialogul cu reprezentanții puterii, societății civile în vederea redresării situației și diseminate în diferite organizații, sindicatul de ramură.

A fost criticat de unii din Dvs., poate nu v-a plăcut pentru că cerea să lucați puțin, nu era un sondaj-fulger la care puteați răspunde exprompt. De aceea, cred, nu toate bibliotecile au returnat interviurile din 150 de au fost returnate ... doar jumătate, 79. Numărul de interviuri completate, parvenite la secretariatul ABRM, a fost relevant pentru a trage concluzii generale.

Conform datelor din interviurile prelucrate, am făcut un portret al bibliotecarului basarabean:

- vârsta medie - 46 de ani
- femeie
- căsătorită
- doi copii
- salariu mediu 284 lei /are nevoie de 1000 lei
- venitul familiei – aproape 1000 de lei
- studii /50% superioare de specialitate / alte domenii
- perfecționare profesională – o dată la 15 ani
- schimb de experiență - la nivel local
- satisfacție profesională – parțială
- satisfacție generală – nesatisfăcută

Acest bibliotecar nu a putut răspunde la câteva întrebări și anume la întrebări hermeneutice ca: *Dacă nu sunteți satisfăcuți, numiți factorii ce inhibă satisfacția; Care după părerea Dvs. ar fi măsurile de redresare a situației bibliotecarilor în RM?*

Măsurile de redresare pe care le văd și gândesc toți bibliotecarii sunt: salarizare adecvată, ridicarea prestigiului profesiei. Mici excepții care nu pot fi generalizate și nu au influențat concluzia generală au mai fost: înzestrarea bibliotecii cu calculatoare (1), instruire sistematică – 1 pe trimestru (1), autoritățile locale să-și dea seama despre rolul bibliotecilor în comunități (1), condiții optime de muncă (10), finanțare adecvată a activității (5), crearea unui Sindicat al bibliotecarilor (1), ABRM și CBN să lucreze mai eficient pentru a apăra interesele bibliotecarilor (1), susținerea la alegeri a unui partid care s-ar angaja să susțină și să apere bibliotecarii (1), greva generală sau japoneză (1), unirea bibliotecarilor, indiferent de tip și categorie, pentru soluționarea problemelor majore (2).

Alte aspecte: nu au văzut un tânăr specialist de 8-10-15 ani; fluctuația cadrelor e foarte mare...

Crearea unor mecanisme mai eficiente de asigurare financiară și materială a activității ABRM, reorientarea în acest sens a comisiei și activităților editoriale a fost altă prioritate identificată de Congresul IV.

Biroul ABRM a considerat că nu are nevoie de o asemenea comisie. Și poate a greșit. Dvs. o să judecați activitatea ABRM - a fost una eficientă, bună sau rea, decizia vă aparține.

Punctul meu de vedere a fost ca fiecare comisie să propună un proiect și în baza lui să-și desfășoare activitatea. Nu s-a întâmplat așa, dar a fost o experiență bună acele puține proiecte ale ABRM - ȘBM, IEFL-Direct, m-au convins că aveam dreptate.

O încercare de a obține bani și a asigura durabilitate acestor proiecte a fost încercarea de a organiza servicii cu plată, care au contribuit la buna desfășurare a ȘBM.

Activitatea editorială: Ca și cercetarea, activitatea editorială, publicațiile exprimă maturitatea profesională a domeniului sau instituției. ABRM susține în colaborare cu Biblioteca Națională *Magazinul bibliologic*, *Gazeta bibliotecarului*. Ani buni aceste două publicații au fost și rămân sfera publică a domeniului. Comunitatea bibliotecară căuta în paginile lor situația, starea, imaginea, orientarea, recunoașterea socială a statutului social al bibliotecarului și bibliotecii. Dar nu au devenit un forum profesional. Nu pentru că nu răspund nevoilor profesionale, sociale, culturale ale bibliotecarilor. Publicațiile amintite abordează subiecte necesare, invită la dezbateri, promovează experiențe bune.

Problema este că ele nu prea circulă prin comunitatea profesională din cauza tirajului foarte mic... Din aceeași cauză nu circula nici în societate și deci nu au putut contribui la constituirea societății civile a profesiei și bibliotecii. Tirajele mici fac spațiul nostru public foarte îngust, iar dezbaterile lansate, conceptele propuse, inovațiile promovate nu capătă amploarea și impactul scontat.

Dar *tot răul spre bine:* îngustimea spațiului public profesional au determinat apariția câtorva reviste de specialitate, diferite buletine de specialitate, ziare, în bibliotecile publice și universitare care au tiraje de la 50 la 500 de exemplare. Printre ele amintim: *Bibliopolis*, *Infoagrarias*, *Ecoul Eminescu*, *Buletinul ȘBM* ș. a.

Ultimul punct al Rezoluției Congresului IV al bibliotecarilor a fost:

Eficientizarea activității de popularizare a ABRM și de atragere a noi membri. Așezarea activității sistematice în filiale.

Ziua bibliotecarului, pliante despre ABRM, ȘBM, IEFL-direct, publicații în presa de specialitate locală, națională și internațională, interviuri la radio și TV.

Pentru 2003, 2004 Biroul ABRM a acceptat o strategie de revigorare a filialelor în teritoriu, ieșiri în filiale, participări la conferințe locale, promovarea imaginii ABRM. Dar acești ani s-au dovedit mai inerți pentru teritoriu, deși ieșirile în teritoriu au fost mai multe – peste 20.

Nu am reușit să revigorăm activitatea filialelor în teritoriu. Nu am reușit nici măcar să adunăm cotizațiile, să facem o bază de date a membrilor.

În fiecare an se efectuau evaluări ale activității ABRM – sondaje-fulger care pentru birou erau ca un barometru de opinii. Iată câteva spicuri din răspunsurile bibliotecarilor noștri:

Nu funcționează filialele în teritoriu, punctul mort al ABRM (activitatea în teritoriu); filialele ar putea impulsiona și mișca activitatea bibliotecilor comunale; deplasări ale comisiilor în teritoriu, ar fi bine să existe o informație despre situația în filiale; filialele să fie contactate mai des, ar fi bine să vorbească și președinții comisiilor. Aceste aprecieri sunt relevante pentru a recunoaște că acest aspect este punctul mort al ABRM, cum l-a numit cineva.

Prevalează însă aprecierile pozitive referitoare la activitatea ABRM. Iată unele din ele: *Conferințele din an în an sunt mai interesante, subiecte actuale, interesante, vorbitori excelenți, maximum informație; informație utilă nouă și o putem aduce la cunoștință și celor de acasă; abordare probleme stringente, comunicări interesante; materiale necesare, binevenite, organizare acțiuni excelente; moderatori excelenți ș. a.*

La 1 noiembrie 2004 ABRM întru-nește - 1500 de membri persoane fizice și 6 membri colectivi.

Consiliul a preluat conducerea ABRM cu o restanță de trei ani a cotizațiilor la IFLA. Pentru a evita excluderea ABRM din IFLA s-au găsit sponsori (Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu"), care a achitat suma de 750 euro.

Cotizațiile anului 2002, puține, și cele din 2003, ceva mai multe, nu au ajuns pentru a achita cotizația. S-au găsit mijloace și s-a achitat suma de 750 de euro.

La 01.11.04 ABRM nu are datorii la cotizații la IFLA, avem drept de vot, pe care l-am exercitat la IFLA-2004 de la Buenos Aires

Consiliul de conducere al ABRM pentru perioada de referință în următoarea componență a fost votat de Dvs. la 6 decembrie 2000:

Kulikovski Lidia – președinte (Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu")

Ambroci Tatiana (Biblioteca Colegiului de Industrie și Construcții)

Baghici Tamara (Biblioteca Rep. Medicală)

Balmuș Elena (USM)

Bernic Victoria (Biblioteca raională Ungheni)

Bicec Raisa (Biblioteca raională Soroca)
Bobeica Valentina (Inspector Criuleni)
Bolganschi Elena (Biblioteca Universității de Medicină)
Camenșic Larisa (Biblioteca raională Căușeni)
Căldare Raisa (Biblioteca Universității Pedagogice)
Ciobanu Maria (Biblioteca Universității Tehnice a Moldovei)
Corghenci Ludmila (DIB ULIM)
Corotenco Elena (Biblioteca Academiei de Știință)
Costin Ludmila (Biblioteca Universității Agrare)
Ghinculov Silvia (Biblioteca ASEM)
Harconiță Elena (Biblioteca Univ Bălți)
Macrinici Efimia (Camera Națională a Cărții)
Madan Ion (Catedra de BAI)
Osoianu Vera (Biblioteca Națională)
Pădure Nadejda (Biblioteca raională Strășeni)
Rău Alexei (Biblioteca Națională)
Sitari Lidia (Biblioteca raională Orhei)
Sobețki Vera (Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică)
Sochircă Zinaida (DIB ULIM)
Vulpe Elena (Biblioteca "O. Ghibu")

Au avut loc doar 4 ședințe ale Consiliului. Activitatea ABRM a fost asigurată de Biroul Executiv, care s-a întrunit de 43 de ori în acești ani și a avut următoarea componență:

Lidia Kulikovski - președinte
Ludmila Corghenci – vicepreședinte, președinte Comisiei Instruire
Claudia Balaban – președinte Comisia Protecție socială
Bolganschi Elena – președinte Comisia Libertate intelectuală
Baghici Tamara - președinte Comisia Legislație
Căldare Raisa - președinte Comisia Etică profesională
Corotenco Elena - președinte Comisia Standardizare
Balmuș Elena - președinte Comisia Marketing
Osoianu Vera - președinte Comisia Editare
Rău Alexei - președinte Comisia Relații externe
Ambroci Tatiana – membru
Pădure Nadejda – membru
Harjevschi Mariana – secretar.

10 reprezentanți ai bibliotecilor publice, 10 ai bibliotecilor universitare (inclusiv un reprezentant al colegiilor), 5 reprezentanți ai bibliotecilor specializate (inclusiv Camera Națională a Cărții).

ABRM ca organizație reprezentativă a vieții bibliotecare din RM, și-a îndreptat efortul spre menținerea bibliotecilor pe linia de plutire, încurajarea bibliotecarilor în menținerea unității naționale, în prosperarea bibliotecilor, în susținerea și promovarea profesiei de bibliotecar prin activitățile sale specifice: acțiuni de instruire, de atitudine, demersuri, reuniuni profesionale, publicații, recomandări, suporturi educaționale. Biroul ABRM a promovat și clădit o cultură pluralistă, întemeiată pe deschidere și comunicare, pe consens și diversitate, pe schimbare și tradiționalitate.

ABRM este un forum, ne place să spunem, dar ABRM este servitorul tuturor și stăpânul nimănui. Activismul, puterea ABRM depinde de noi toți, de bibliotecile mari și mici, de contribuția fiecărui bibliotecar. Pentru că măsura finală a tuturor lucrurilor întâmplare în biblioteci, ca și în ABRM, este bibliotecarul.

Aici închei, mulțumindu-vă pentru susținere, chemându-vă să apreciați activitatea Biroului ABRM pe perioada 2001-2004, fiind convinsă că veți sprijini în continuare Asociația și Biroul nou ales.

**REZOLUȚIA CONGRESULUI V
AL BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
CHIȘINĂU, 26 NOIEMBRIE 2004**

În urma dezbaterilor pe secțiuni și a raportului de activitate pe 4 ani prezentat în cadrul ședinței în plen, Congresul V al Bibliotecarilor din Republica Moldova consemnează numeroase reușite, succese, realizări și schimbări pozitive în activitatea și mentalitatea comunității profesionale bibliotecare, rezultate din orientarea europeană și internațională a domeniului, precum și din politica coerentă de instruire susținută de ABRM. Susținerea procesului de modernizare a bibliotecilor, extinderea acestui proces și în spațiul rural, diversificarea serviciilor informaționale bazate pe tehnologii informaționale și de comunicare, lărgirea spectrului publicului servit și furnizarea serviciilor pentru grupurile de persoane dezavantajate, susținerea programelor de incluziune socială, au sporit credibilitatea bibliotecilor în comunități, au îmbunătățit imaginea bibliotecii și a bibliotecarului în societate.

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova a reușit în mare parte să încurajeze, influențeze și să susțină acest proces prin acțiuni, activități, proiecte. ABRM, fiind societatea profesională civilă, și-a orientat activitatea pe parcursul acestui mandat spre colaborare la nivel local, național, dar accentul a fost pus pe nivelul european și internațional, astfel promovând comunitatea națională și peste hotarele ei. Prin Proiectul European PULMAN a fost inițiată o colaborare și o conlucrare cu alte instituții culturale din societate – arhive, muzee pentru a uni eforturile de informare a cetățenilor, pentru a construi rețele informaționale comune. ABRM se numără printre cei 51 de parteneri ai Proiectului European de cercetare CALIMERA, care are ca obiectiv medierea accesului la resursele electronice prin instituțiile locale. Alte proiecte internaționale cu impact local ca EIFL-direct, INTAS, au mobilizat bibliotecile să aprecieze beneficiile partajării resurselor. Un rol important, sau cel mai important în evoluția comunității bibliotecare, îl are Proiectul Școala de Biblioteconomie din Moldova.

Un rol aparte și decisiv în evoluția bibliotecilor l-a avut Strategia Programului Informațional al Fundației Soros, pentru care ne exprimăm grațitudinea și considerația noastră.

Congresul consemnează însă, că multe segmente ale Sistemului Național de Biblioteci se află într-o stare stagnantă din diferite motive - criza economică, atitudinea factorilor de decizie, a însăși bibliotecarilor. Congresul recunoaște prăpastia dintre nivelele de dezvoltare a bibliotecilor și a spațiului informațional din centru și cele din teritoriu, dintre spațiul urban și cel rural, precum și necesitatea diminuării ei. ABRM trebuie să-și folosească autoritatea de societate civilă profesională și să intervină, utilizând toate pârghiile, oferite de statutul ei pentru revitalizarea spațiului informațional rural, demersul asociației fiind asigurarea echității informaționale în contextul Societății Informaționale pentru Toți.

Demersul ABRM referitor la marginalizarea instituției bibliotecare și a bibliotecarului trebuie să fie constructiv, insistent și explicit. ABRM trebuie să-și construiască demersul pe rolul, contribuția, importanța participării bibliotecilor în edificarea Societății Informaționale.

CONGRESUL V AL BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA HOTĂRĂȘTE :

I. Activitatea ABRM în perioada de referință a fi considerată satisfăcătoare.

A stabili pentru mandatul 2005-2008 următoarele priorități în activitatea Asociației și a comunității bibliotecare din republică:

- 1) Sensibilizarea societății și a factorilor de decizie în vederea îmbunătățirii imaginii și statutului social al bibliotecii și bibliotecarului;
- 2) Susținerea elaborării strategiilor pentru dezvoltarea întregului potențial informațional, social, cultural al bibliotecilor;
- 3) Promovarea practicilor de calitate în implementarea serviciilor inovative, bazate pe tehnici informaționale și de comunicare;
- 4) Promovarea și susținerea politicii de finanțare prioritară a activităților, orientate spre oferirea accesului la resurse electronice și Internet, pentru asigurarea unei structuri tehnice adecvate;
- 5) Încurajarea, susținerea și dezvoltarea parteneriatelor între biblioteci la nivel local și național în vederea partajării resurselor; între biblioteci și autoritățile publice locale, naționale în vederea facilitării implementării serviciilor multimedia în biblioteci;
- 6) Sensibilizarea autorităților naționale, locale privind utilizarea resurselor și a potențialului uman în arile de edificare a Societății Informaționale;
- 7) Sensibilizarea factorilor de decizie în vederea problemelor de salarizare și de creare a condițiilor adecvate de muncă pentru a putea face față rolului complex al bibliotecarului în procesul de edificare și funcționare a Societății Informaționale;

- 8) Sprijinirea și promovarea politicilor de instruire continuă a personalului bibliotecilor; cooperarea și coordonarea eforturilor factorilor interesați la acest capitol;
- 9) Îmbunătățirea managementului ABRM, a activității filialelor ABRM din teritorii;
- 10) Constituirea bazei de date a membrilor ABRM, gestionarea acesteia;
- 11) Crearea paginii WEB a ABRM.

II. În funcție de prioritățile menționate, Consiliul și Biroul ABRM, filialele ABRM vor elabora și vor realiza programe anuale de activitate, vor informa comunitatea profesională despre îndeplinirea acestora.

DECLARAȚIA ABRM³

Bibliotecari, specialiști în informație din toate tipurile de biblioteci (științifice, universitare, publice, școlare, specializate), întruniți la Congresul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova în perioada 25-26 noiembrie, 2004 au convenit asupra următoarelor priorități vizând rolul bibliotecii în edificarea Societății Informaționale în Republica Moldova:

I. Viziune comună asupra edificării Societății Informaționale

1. **Declarăm dorința și angajamentul** de a participa activ în realizarea obiectivelor Politicii de edificare a Societății Informaționale în Republica Moldova.
2. **Susținem, împărtășim și vom promova** următoarele priorități profesionale direct adresate și relevante pentru rolul bibliotecii în edificarea Societății Informaționale:
 - § Asigurarea accesului fără restricții la informație;
 - § Apărarea principiului libertății;
 - § Promovarea instruirii, lecturii, învățării pe parcursul vieții;
 - § Promovarea resurselor partajate și a utilizării prin cooperare a resurselor informaționale.
3. **Credem** că participarea bibliotecilor în procesul de edificare a Societății Informaționale este condiționat de rolurile-cheie pe care le are biblioteca în încurajarea dezvoltării sociale, economice, a învățării pe parcursul vieții, a diversității culturale și dezvoltarea identității comunitare.
4. **Recunoaștem** că edificarea Societății Informaționale necesită noi forme de colaborare, cooperare și parteneriat între instituțiile prestatoare de servicii informaționale publice și private, naționale și internaționale.
5. **Considerăm** că cetățenii vor beneficia substanțial în rezultatul susținerii coerente la nivel național și local a serviciilor informaționale de bibliotecă.
6. **Ne angajăm** să promovăm și să realizăm viziunea comună asupra Societății Informaționale pentru noi și pentru generațiile viitoare.

II. Bibliotecile există pentru a asigura acces la informații, idei, cunoștințe. Ele oferă prin natura sa medii ideale pentru furnizarea serviciilor unui spectru divers de populație - de la copii la cei înaintați în vârstă, recunoscând astfel că toate persoanele din comunitatea pe care o servesc au aceleași drepturi de participare la Societatea Informațională, indiferent de barierele fizice, teritoriale, sociale sau culturale. Bibliotecile publice servesc comunitățile locale, cele școlare, colegii, universitare servesc comunitățile profesorilor și celor ce studiază, cele naționale și academice susțin cercetarea științifică, cele specializate susțin afacerile, dezvoltarea economică. În ultimii 10 ani bibliotecile oferă servicii bazate pe Tehnologiile Informaționale și de Comunicare, creează resurse și conținuturi, digitizează publicații, creează rețele, partajează resurse, colaborează cu alte instituții de servicii informaționale, modernizează și îmbunătățesc serviciile tradiționale pentru circa 1,6 ml de utilizatori, înregistrați în toate tipurile de biblioteci din Republica Moldova. Bibliotecile au experiență în instruirea informațională a utilizatorilor, fiind medii și centre dotate cu importante resurse educaționale, instituții ideale de suport pentru cei ce studiază și pentru autodidacți.

Comunitatea profesională bibliotecară consideră că rolul și contribuția bibliotecii în edificarea Societății Informaționale sunt indispensabile în următoarele arii: infrastructura informațională, accesul la informații, capacitatea de edificare, identitatea și diversitatea culturală, diversitatea lingvistică și conținutul local.

Infrastructura informațională:

Susținerea constituirii sistemelor informaționale de nivel național (SIBIMOL), rețelelor locale și punctelor de acces la Internet în biblioteci, trecerii de la nivelul bibliotecii tradiționale la nivelul bibliotecii hibrid prin diversificarea resurselor și serviciilor, transformarea bibliotecilor în centre de resurse digitale, constituirea bibliotecii naționale virtuale - sunt mijloacele efective pentru asigurarea accesului universal, echitabil și rapid la serviciile și infrastructura Societății Informaționale, mijloace ce contribuie la accelerarea progresului social-economic al republicii, comunităților, cetățenilor.

Accesul la informație și cunoștințe:

Sporirea încrederii factorilor de decizie și cetățenilor în posibilitățile oferite de biblioteci, considerarea bibliotecilor actori-cheie în asigurarea accesului la informațiile și cunoștințele din domeniile social, politic, cultural, educațional, economic, de sănătate și științific, prezervarea resurselor documentare, asigurarea accesului gratuit, ordonat, rapid la informațiile din Internet.

Capacitatea de edificare:

Recunoașterea bibliotecilor ca medii informaționale pentru susținerea educației de bază, instruirii pe parcursul vieții, educației și instruirii informaționale pentru toți cetățenii, utilizarea funcției lor educaționale pentru a oferi oricărei persoane posibilitatea și oportunitatea de a căpăta cunoștințele și deprinderile necesare în Societatea Informațională, conștientizarea rolului bibliotecarului în promovarea valorilor societății informaționale.

Identitatea și diversitatea culturală, diversitatea lingvistică și conținutul local:

³ Aprobata la Congresul V al Bibliotecarilor din Republica Moldova, Chișinău, 26 noiembrie 2004

Recunoașterea și susținerea bibliotecilor printre actorii nominalizați (a se vedea "Politica de edificare a societății informaționale în Republica Moldova", aprobată prin hotărârea nr. 632 din 8 iunie 2004 a Guvernului Republicii Moldova) ca organizații generatoare de informații și cunoștințe prin activitatea de ordonare, sistematizare, expertizare a informației, digitizare și preservare a patrimoniului național și local tipărit, prin accentuarea dimensiunilor locale multilingvistice și multiculturale

III. Finanțarea bibliotecilor și salarizarea bibliotecarului la nivelul actual subminează principiile fundamentale ale accesului liber și gratuit la principalele servicii bibliotecare. Comunitatea profesională bibliotecară consideră finanțarea bibliotecilor responsabilitate publică pentru participarea lor în edificarea Societății Informaționale.

Ludmila Costin
președinte ABRM

ABRM: PRIORITĂȚILE ANULUI 2005

Congresul V al Bibliotecarilor din Republica Moldova a consemnat succesele și realizările comunității bibliotecare din țară și, tot odată, a trasat prioritățile în activitatea Consiliului și Biroului ABRM pentru mandatul 2004-2008. La primele ședințe ale Biroului ABRM au fost constituite comisiile și determinate prioritățile activității acestora pentru anul 2005.

Actualul Birou ABRM tinde să continue direcțiile de activitate a precedentului birou și să traseze noi priorități dictate de timp, după cum urmează:

- § îmbunătățirea imaginii bibliotecii în societate, argumentarea locului și rolului ei în procesul de edificare a societății informaționale în Republica Moldova;
- § orientarea domeniului în vederea promovării în continuare a imaginii comunității pe arena internațională, încadrarea bibliotecilor în procesul de integrare a țării în spațiul european;
 - § revitalizarea spațiului informațional rural în vederea asigurării accesului echitabil la informație a tuturor cetățenilor, conform Constituției Republicii Moldova;
 - § modernizarea dinamică a bibliotecilor rurale prin automatizarea tehnologiilor de bibliotecă și implementarea tehnologiilor informaționale moderne;
 - § instruirea bibliotecarilor, cu precădere a bibliotecarilor din teritoriu, în vederea formării mentalității și cultivării deprinderilor de a lucra cu tehnologii informaționale moderne;
 - § promovarea și susținerea accesului la Internet și la resursele electronice, inclusiv utilizarea partajată a acestora;
 - § constituirea bazei de date a membrilor ABRM și gestionarea acesteia, în vederea îmbunătățirii managementului ABRM;
 - § editarea buletinului informativ și crearea paginii WEB în scopul organizării comunicării profesionale, promovării valorilor și imaginii ABRM și asigurării transparenței funcționării acesteia.

ANUL BIBLIOLOGIC 2004

Ca în fiecare an, cea mai reprezentativă reuniune profesională și-a ținut lucrările în luna martie, anul 2005, la data de 11, fiind organizată de către Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova. Genericul Simpozionului național – "Biblioteca – centru strategic în democratizarea societății". Simpozionul a întrunit mai mult de 150 reprezentanți ai bibliotecilor publice, universitare, naționale, specializate, de colegii, școlare etc.

Programul Simpozionului a inclus:

- cuvinte de salut din partea reprezentanților Ministerului Educației (dl A. Dubrovski, viceministru), Ministerului Culturii (dna O. Bârlad), Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (dna L. Corghenci, vicepreședinte), Fundației Soros Moldova (dna M. Alecsandri, coordonator Program Informațional);
- 7 comunicări (L. Snegureac - Biroul de Informare al Consiliului Europei, R. Purice - Centrul de resurse Informaționale, Ambasada SUA; E. Zasmenco - BCU; E. Bejan - BNC "I. Creangă"; P. Racu - AGEPI; N. Negru - BNRM; I. Șpac - BAȘM) (toate comunicările prezentate vor fi publicate în revista "Magazin bibliologic", accesibilă în format tradițional și pe site-ul www.bnrm.md);
- premiarea laureaților concursurilor naționale, organizate anual de către ABRM "Cei mai buni bibliotecari ai anului 2004" și "Cea mai reușită lucrare în biblioteconomie, informare și documentare";
- premiile "Gazetei bibliotecarului".

Participanților la lucrările Simpozionului le-au fost oferite diverse expoziții de specialitate, difuzate materiale profesionale, oferite consultații.

Menționăm sprijinul Biroului de Informare al Consiliului Europei, Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, Comisiei Cultură UNESCO, BNC "I. Creangă", al Fundației Cărții, al Academiei de Științe din România, al Ambasadei SUA, al Ambasadei Rusiei, al editurilor "Gunivas", "ARC", "Polirrom", al Companiei "Vector SRL" pentru asigurarea bunului mers al lucrărilor Simpozionului Anul Bibliologic 2004.

Ludmila Corghenci,
vicepreședinte ABRM
director ȘBM

CUVÂNT DE SALUT
ADRESAT PARTICIPANȚILOR SIMPOZIONULUI "ANUL BIBLIOLOGIC 2004"
DIN PARTEA BIROULUI ABRM

Importanța și actualitatea genericului Simpozionului național "Anul Bibliologic 2004" – "Biblioteca – centru strategic în democratizarea societății" - (la organizarea căruia și-a adus contribuția și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova) poate fi argumentată după cum urmează:

- anul curent, fiind declarat de către Consiliul Europei An al Cetățeniei Democratice prin Educație, pune biblioteca în situația de a-și fortifica rolul, funcția educațională; Biblioteca și bibliotecarii caută răspuns la întrebările: Cum promovăm cultura democratică? Cum contribuim la edificarea unei societăți democratice? Cum se include biblioteca și bibliotecarul în mediatizarea, promovarea dialogului intercultural și inter-politic, a toleranței, a solidarității, a egalității informaționale?

- anul 2005, fiind anul aderării Republicii Moldova la procesul de la Bologna, impune bibliotecii și bibliotecarului (de orice categorie: de învățământ, națională, publică etc.) sarcina promovării, sprijinirii dimensiunilor europene aici, la noi; Biblioteca și bibliotecarul trebuie să devină, la părerea mea, partener egal/real al activităților educaționale în scopul conturării și realizării spațiului European al Învățământului. Oricare bibliotecă în această situație trebuie să devină o "instituție care învață".

Prioritățile menționate sunt încorporate în programele profesionale ale Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, în activitățile acesteia din ultimii ani: instruirea continuă a bibliotecarilor; apărarea (susținerea) principiului de Libertate a Accesului la Informație; promovarea ghidurilor, standardelor și a celor mai bune practici; revitalizarea filialelor ABRM, sprijinul infrastructurii acestora.

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova pledează pentru următoarele: Serviciile informațional – bibliotecare joacă rolul de poartă deschisă spre cunoștințe și cultură. Instituțiile bibliotecare furnizează acces la informație, documente într-o varietate de forme, sprijinind dezvoltarea și participarea activă în societate și în procesele de decizii. Instituțiile bibliotecare oferă sprijin esențial pentru învățare pe parcursul întregii vieți, pentru învățarea independenței în luarea deciziilor și dezvoltarea culturală.

Societatea mizează pe biblioteci și bibliotecari (chiar dacă în unele cazuri trebuie să demonstrăm și să luptăm pentru această încredere).

Rămânem în speranța, că intervențiile și comunicările, discuțiile întreținute în "spațiul" acestei prestigioase reuniuni profesionale, vor constitui un suport teoretico-practic substanțial pentru amplificarea locului, rolului, implicațiilor Bibliotecii și Bibliotecarului în susținerea și promovarea principiilor dezvoltării.

PRESTANȚĂ ȘI DISTINCȚIE PROFESIONALĂ

Oamenii, bunii profesioniști, potențialul uman sunt cea mai mare bogăție a unei instituții, a unei comunități profesionale. Această afirmație este actuală mai ales azi, când instituția bibliotecară este mai puțin competitivă la capitolele spații funcționale, acoperire financiară, echipament tehnic și tehnologii informaționale etc. Dar chiar și în această situație bibliotecarii fac minuni, contribuind la facilitarea accesului la informație, la diversificarea serviciilor informațional-bibliotecare în beneficiul membrilor comunităților. Avem în comunitatea noastră bibliotecari de vocație, care, în mod exemplar, sunt Creatori.

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, apreciind aceste eforturi, organizează anual concursul național " Cei mai buni bibliotecari ai anului". Promovând și aplicând criterii complexe de evaluare (performanțe la locul de muncă; creativitate; imagine în mediile profesionale și comunitare), concursul desemnează persoanele cu implicații și contribuții deosebite în dezvoltarea biblioteconomiei, în asigurarea accesului la informație.

În acest an pentru concurs au fost prezentate 20 de dosare din biblioteci publice (comunale, sătești, orășenești, municipale), universitare, naționale, specializate.

Membrii comisiei ABRM "Instruire și dezvoltare profesională", care au discutat asupra dosarelor prezentate, au specificat calitatea bună, potențialul informațional și conținutul materialelor propuse. Din acest motiv aducem sincere mulțumiri tuturor instituțiilor și persoanelor, care au răspuns apelului ABRM, promovând bibliotecarii și bibliotecile de performanță.

Cine sunt cei mai buni bibliotecari ai Anului 2004? Rețineți aceste nume, studiați-le experiența și aplicați în practică:

Categoria "Biblioteci comunale, sătești":

- Fedora Ceban, Biblioteca Publică Isacova, raionul Orhei
- Maria Cudlenco, Biblioteca Publică s. Crihana – Veche, raionul Cahul
- Maria Slavova, Biblioteca Publică Tvardița, raionul Taraclia
- Ludmila Sochircă, Biblioteca Comunală Zăstâncă, raionul Soroca
- Elena Vântu, Biblioteca Comunală Văsieni, raionul Telenești

Categoria "Biblioteci municipale, orășenești, raionale":

- Elena Vulpe, Biblioteca Publică "O. Ghibu", director, mun. Chișinău

Categoria "Biblioteci școlare, colegii":

- Liuba Arion, specialist coordonator, Direcția generală Învățământ, Știință, Tineret și Sport, mun. Chișinău

Categoria "Biblioteci universitare, științifice, specializate":

- Felicia Luca, șef serviciu, DIB ULIM
- Tamara Maleru, bibliotecar principal, BNC "I. Creangă"
- Lina Mihaluță, șef serviciu, Biblioteca US "Al. Russo", Bălți
- Elena Negară, bibliotecar principal, Biblioteca ASEM
- Elena Plăcintă, bibliotecar principal, Biblioteca UTM
- Elena Turută, șef serviciu, BNRM

Felicitări dragi colegi, succese și performanțe în continuare !

Raisa Căldare,
președinte Comisie ABRM,
director BUP "I. Creangă"

LUCRĂRILE ANULUI BIBLIOLOGIC 2004

Tradițional în cadrul Simpozionului "Anul Bibliologic 2004" au fost decernate premiile Laureatilor Concursului național pentru cea mai reușită lucrare în domeniul Bibliologiei, Informării și Documentării.

În acest an la Concurs au fost prezentate 33 de lucrări cu caracter științifico-metodic, bibliografii, cataloage, studii complexe, materiale promoționale.

În rezultatul discuțiilor Juriul Concursului a decis de a desemna lucrările prezentate pentru Concursul național "Cea mai reușită lucrare :în Bibliologie, Informare și Documentare a anului 2004" după cum urmează:

Compartimentul *Studii complexe. Monografii* :

Premiul "*Monografia anului*" se acordă dnei L. Kulikovski pentru "Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate. Istorie. Prezent. Tendințe", Ch., 2004";

Premiul "*Bibliosofie*" se acordă dlui A. Rău pentru culegerea "Magister Dixit", Ch., 2004;

Compartimentul "*Biblioteconomie*":

Premiul I Biblioteca Națională pentru copii "Ion Creangă" pentru setul de publicații dedicat jubileului de 60 ani ai bibliotecii;

Premiul II Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova pentru Calendarul Național, 2005;

Premiul "Studium" DIB ULIM : Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare: Materialele sesiunii științifice din 8-9 octombrie 2004, Ch., 2005

Biblioteca ASEM : Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova: materialele celei de-a II-a conf. naț. Ch., 2001.

Compartimentul "*Bibliografie*":

Premiul II Biblioteca Republicană Științifică Agricolă pentru bibliografiile: "Biotehnologii vegetale" și "Bibliografie selectivă a publicațiilor cadrelor didactice și științifice a UASM (1966-1995)" Facultatea medicină veterinară și Facultatea Horticultură;

Premiul III Biblioteca Științifică a Universității de Stat "A. Russo" pentru bibliografia "Contribuții științifice ale profesorilor Facultății Limbi și Literaturi Străine (1954-2004)" : Bibliografie selectivă .- Bălți, 2004. și Biblioteca științifică a Universității Tehnice a Moldovei: pentru bibliografia "Publicații ale profesorilor și cercetătorilor UTM (1964 -2004): Bibliografie selectivă, Ch., 2004

Compartimentul *Biobibliografii*:

Premiul I Biblioteca Națională a Republicii Moldova pentru biobibliografiile Ștefan cel Mare și Sfânt, 1457-1504, Ch., 2004 și Gheorghe Vrabie, Ch., 2004.

Premiul II Biblioteca Publică "Alexandru Donici" Orhei și Biblioteca Județeană "G.T. Kirileanu" Neamț pentru biobibliografia "Ștefan cel Mare și Sfânt, 1457-1504 în colecțiile Bibliotecii publice "A. Donici" Orhei și ale Bibliotecii Județene G.T. Kirileanu" Neamț, Orhei, 2004.

Premiul III Biblioteca Științifică a Universității de Stat "A Russo" pentru biobibliografiile editate în colecția "Personalități bălțene"

DIB ULIM pentru biobibliografia "Ion Borșevici la 75 de ani", Ch., 2004.

Premiul special pentru valorificarea colecțiilor bibliofile se decernează Bibliotecii Publice "Ovidius" pentru Cataloagele "Sub semnul istoriei: Cărți vechi și rare în colecția Bibliotecii Publice Ovidius", "Publicații ovidiene în bibliotecile Chișinăului" și "Învățăturile vieții" : Cugetări și maxime din opera poetului latin Ovidiu;

Premiul special se acordă Bibliotecii Publice "Onisifir Ghibu" pentru lucrările dedicate lui Ștefan cel Mare : "Ștefan cel Mare : Cronica vieții și mărețele sale înfăptuiri" și "Un nume străbate veacurile";

Premiul special pentru colaborare în valorificarea creației clasice se decernează Centrului Național de Hașdeologie;

Premiul special "e-resurse" se decernează Bibliotecii ASEM pentru Catalogul publicațiilor periodice intrate în colecțiile Bibliotecii ASEM; The World Bank's publication. New titles; Moldova in foreign publications , 2004 , CD – ROM.

ORGANELE DE CONDUCERE ALE ABRM

BIROUL ABRM

Costin Ludmila	BRȘA a UASM	43-25-78	costin@uasm.moldnet.md
Corghenci Ludmila	DIB ULIM	21-24-18	lcorghenci@yahoo.com
Osoianu Vera	Biblioteca Națională	24-04-43	OsoianuV@excite.com
Ambroci Tatiana	Biblioteca Colegiului Industrial și Construcții	73-92-00	
Bejan Eugenia	Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"	22-95-09	bejemd@yahoo.com
Bolganschi Elena	Biblioteca Universității de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu"	24-27-72	ebolganschi@yahoo.com
Căldare Raisa	Biblioteca Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă"	74-33-55	rcaldare@mail.ru
Harconiță Elena	Biblioteca Universității de Stat "Al. Russo" din Bălți	0-231-233-62	libruniv@beltsy.md
Ermicioi Elena	Liceul "Hyperion"	58-44-76	
Purici Roman	Centru de Resurse Informaționale	22-04-27	puricirx@state.gov
Rău Alexei	Biblioteca Națională	22-14-75	
Sitari Lidia	Biblioteca Publică Orhei	0-235-2-36-84	citylib@mtc-or.md
Sobetki Vera	Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică	74-34-14	sobetski@gmx.net
Stratan Zinaida	Biblioteca UTM	44-12-32	zstratan@yahoo.com
Zasmenco Ecaterina	Biblioteca Centrală a USM	57-75-04	zasmenco@usm.md

CONSILIUL ABRM

Boldescu Valentina	Biblioteca Științifică Republicană de Medicină	72-87-14	lib@scr.md
Caraman Ana	Direcția Culturală Cahul	0-239-2-23-56	
Chiperi Tatiana	Biblioteca Centrală Republicană a Societății Orbilor din Moldova	73-14-93	bsrc@meganet.md
Chitroagă Valentina	Camera Națională a Cărții	29-57-31	chitroaga_v@moldova.cc
Dolintă Zinaida	Biblioteca Municipală Bălți	0-231-2-34-59	
Florea Tatiana	Biblioteca Universității de Stat din Cahul	0-239-2-52-94	
Ghinculov Silvia	Biblioteca ASEM	24-26-63	gsilvia@lib.ase.md
Pădure Nadejda	Biblioteca Publică Strășeni	0-237-2-22-44	nadipadure@yahoo.com
Vlasov Ala	Biblioteca Colegiului Tehnologic		
Vasilache Raisa	Biblioteca Științifică a AȘM	27-42-79	corotenco@cc.acad.md

COMISIILE ABRM

<i>Nr</i>	<i>Denumirea comisiei</i>	<i>Președinte</i>
1.	Activitate editorială a ABRM	Valentina Chitoroagă
2.	Colaborare internațională, națională și departamentală	Elena Harconiță
3.	Cultura informațională	Eugenia Bejan
4.	Etică profesională și libertatea de expresie	Tatiana Ambroci
5.	Formare profesională continuă a bibliotecarilor	Ludmila Corghenci
6.	Informatizare și tehnologii informaționale	Silvia Ghinculov
7.	Legislație. Cadru de reglementare. Standardizare	Raisa Căldare
8.	Libertate intelectuală. Drept de autor	Elena Bolganschi
9.	Management și marketing	Ecaterina Zasmenco
10.	Protecția socială a bibliotecarilor	Lidia Sitari

COMPONENȚA COMISIILOR ABRM. PROGRAME DE ACTIVITATE

COMISIA "ACTIVITATE EDITORIALĂ A ABRM"

Nr	Nume, prenume	Instituția, postul	Atribuții	Informație contact
1.	Valentina Chitroagă	Camera Națională a Cărții din RM, director	președinte	tel.: 295 746 chitroaga_v@moldova.cc
2.	Tamara Baghici	Biblioteca Republicană Științifică Medicală, director	membru	tel.: 40 36 01 baghici_tamara@mail.md
3.	Ludmila Corghenci	DIB ULIM, director adjunct	membru	tel.: 21 24 18 lcorghenci@yahoo.com
4.	Lidia Kulikovski	Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", director, dr. în șt. pedagogice	membru	tel.: 22 12 31 kulikovski@hasdeu.md
5.	Elena Corotenco	Biblioteca Centrală Științifică a AȘM, director	membru	tel.: 27 42 79 corotenco@cc.acad.md
6.	Iulia Tătărescu	Biblioteca Republicană Științifică Agricolă, șef departament	membru	tel. : 45 25 78 tatarescus@yandex.ru

Program de activitate al comisiei "Activitate editorială a ABRM" pentru anul 2005

Nr	Activitate	Termen de realizare
1	Elaborarea Regulamentului CAE	Ianuarie
2	Constituirea Colegiului de redacție al Buletinului ABRM	
3	Elaborarea conceptului buletinului ABRM	Februarie
4	Elaborarea planului strategic a CAE pentru anii 2005-2008	Aprilie
5	Adunarea, colectarea datelor, informațiilor despre activitatea bibliotecilor, totalizare. Alegerea formatului și volumului buletinului	Ianuarie-februarie
6	Participarea în lucrul Comisiei de organizare a concursului în cadrul Anului bibliologic	Februarie-martie
7	Elaborarea trimestrială a Buletinului ABRM. Atragerea instituțiilor potențiale pentru editare	Pe parcursul anului
8	Organizarea ședințelor Comisiei. Ținerea secretariatului	
9	Elaborarea politicii editoriale ABRM	Trimestrul II
10	Elaborarea principiilor ABRM	

COMISIA "COLABORARE INTERNAȚIONALĂ, NAȚIONALĂ ȘI DEPARTAMENTALĂ"

Nr	Nume, prenume	Instituția, postul	Atribuții	Informație contact
1.	Elena Harconiță	Biblioteca Științifică a Universității de Stat "Al. Russo", Bălți, director	președinte	tel./fax: (0231) 2 33 62 eharconita@beltsy.md
2.	Vera Osoianu	Biblioteca Națională a RM, director adjunct	membru	tel.: 24 04 43 osoianuv@excite.com
3.	Roman Purice	Centru de resurse Informaționale, Ambasada SUA	membru	tel.: 22 04 27 puricirx@state.gov
4.	Valentina Topalo	CD ONU, Acțiuni Culturale, Biblioteca Universității de Stat "Aleco Russo", Bălți, șef Mediatecă	membru	tel.: (0231) 2 35 73 vtopalo@freemail.ru

Program de activitate al comisiei "Colaborare internațională, națională și departamentală" pentru anul 2005

Nr	Obiective	Activități	Termen de realizare
1.	Promovarea imaginii ABRM la nivel internațional	§ Menținerea relațiilor de colaborare cu IFLA și a statutului ABRM a membrului cu drepturi depline a IFLA (cotizații)	2005
		§ Sensibilizarea forurilor administrative de stat și o organizațiilor ne-guvernamentale în vederea susținerii participării delegației ABRM la lucrările Congresului IFLA	Trimestrul I
		§ Adresarea invitației Președintelui IFLA pentru a vizita bibliotecile din Moldova	2005
		§ Stabilirea contactelor cu secția IFLA: Teorie și cercetare în biblioteconomie cu propuneri de implicare în cercetări privind lecturile generației tinere în Moldova.	2005
		§ Amplificarea relațiilor de colaborare cu ALA, FAB din România, Rusia : Mesaje, contacte personale, invitații, redactarea articolelor cu mesaj promoțional despre ABR din Moldova, vizite științifice	2005
		§ Inițierea relațiilor de colaborare cu Asociațiile Bibliotecare din țările europene : Polonia, Germania, Franța ș. a.	2005
		§ Colaborarea cu Ambasada SUA în vederea promovării acțiunilor:	
		§ Biblioteca - centru strategic în informatizarea și democratizarea societății (H. Anghelescu, prof. univ., dr. Universitatea de Stat Wayne, SUA) - seminar	Februarie
		§ Sisteme integrate de biblioteci : Videoconferință cu specialiști din Biblioteca Publică din Boston; § Referința virtuale - seminar.	Aprilie
2.	Dezvoltarea colaborării și a parteneriatelor cu Fundația Soros, PNUD Moldova, Consiliul European, Alianța Franceză, Banca Mondială, TACIS	Cercetarea posibilităților pe care le vor putea oferi în susținerea bibliotecilor din Moldova	2005
3.	Colaborare națională	§ Elaborarea, publicarea și monitorizarea realizării conceptului privind modalitățile și posibilitățile de colaborare / cooperare a bibliotecilor din Moldova	2005
		§ Dezvoltarea colaborării și a parteneriatului în vederea utilizării resurselor din cadrul Consorțiului EBSCO, INTAS- PERI	
		§ Colaborarea eficientă în vederea realizării Programului SIBIMOL, Memoria Moldovei, Cartea Moldovei	
		§ Diseminarea proiectelor de colaborare bibliotecară	
4.	Activitate publicitară	§ Acoperirea golurilor de informare profesională cu informații și traduceri din publicațiile de specialitate străine	2005
		§ Asigurarea transparenței activității comisiei	

COMISIA "CULTURA INFORMAȚIONALĂ"

Nr	Nume, prenume	Instituția, postul	Atribuții	Informație contact
1.	Eugenia Bejan	Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă", director adjunct	președinte	tel.: 22 95 56 bibcopic@cni.md
2.	Maria Vataman	Biblioteca ASEM, șef serviciu "Bibliografie, metodologie și informare"	membru	tel.: 22 98 77 library@lib.ase.md
3.	Angela Amorțitu	DIB ULIM șef serviciu "Informare bibliografică și documentară"	membru	tel.: 212418
4.	Olga Detșin	Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" manager CID	membru	tel.: 221697 info@hasdeu.md
5.	Liuba Arion	DGIȘTS Chișinău, metodist	membru	tel.: 27 15 82 (s.) 28 63 12 (dom.)

Program de activitate al comisiei "Cultura informațională" pentru anul 2005

Nr	Obiective	Activități	Termen de realizare
1.	Promovarea conceptului "cultura informațională" sau "alfabetizarea informațională" (information literacy) în societate	1. Publicarea unor articole la temă în presa scrisă și în cea electronică 2. Abordarea subiectului "cultura informațională" în emisiuni radio și TV	Pe parcursul anului
2.	Consolidarea rolului bibliotecilor în formarea culturii informaționale a membrilor societății	1. Studiarea și promovarea standardelor IFLA pentru formarea culturii informaționale 2. Studiarea și sintetizarea experienței pozitive a bibliotecilor din Republica Moldova în formarea culturii informaționale la beneficiari 3. Promovarea suportului didactic și metodic pentru instruirea beneficiarilor în domeniul culturii informaționale: § "Inițiere în bibliologie și cultura informării": Ghid pentru predarea disciplinei în învățământul pre-universitar (elaborarea - Ministerul Educației, Ministerul Culturii, BN pentru Copii "Ion Creangă") § Bazele culturii informaționale": Curriculumul cursului în învățământul universitar și mediu de specialitate (elaborare – Ministerul Educației, CBN, Catedra Biblioteconomie și Asistență Informațională USM 4. Instruirea bibliotecarilor în vederea desfășurării acțiunilor de formare a beneficiarilor bibliotecii și promovării culturii informaționale în cadrul Școlii de Biblioteconomie din Moldova	Semestrul I

COMISIA "ETICĂ PROFESIONALĂ ȘI LIBERTATEA DE EXPRESIE"

Nr	Nume, prenume	Instituția, postul	Atribuții	Informație contact
1.	Tatiana Ambroci	Biblioteca Colegiului de Construcții, director	președinte	tambroci@soros.md
2.	Natalia Zavtur	Catedra Biblioteconomie și Asistență Informațională a USM, lector superior	membru	tel.: 57 76 05
3.	Felicia Luca	DIB ULIM, serviciul "Relații cu publicul, șef serviciu	membru	
4.	Ala Vlasov	Biblioteca Colegiului Tehnologic, director	membru	
5.	Raisa Vasilache	Biblioteca Centrală a Academiei de Științe, director adjunct	membru	tel.: 27 42 79

Strategii și program de activitate pentru anul 2005 a comisiei "etică profesională și libertatea de expresie"

Strategii:

1. Desfășurarea acțiunilor privind asigurarea și realizarea dreptului omului de acces liber
2. la informație și bibliotecă ca factor primordial pentru o democrație avansată;
3. Preocuparea pentru problemele deontologiei și imaginii profesiei:
 - funcționalitatea codului etic al bibliotecarului din RM;
 - cultura organizațională și managerială;
 - solidaritatea și coeziunea profesională;
 - aspecte etice în cercetarea științifică și în publicațiile de specialitate.

Nr	Activități	Termen de realizare
1.	Codul etic în bibliotecă - sondaj	Trimestrul I
2.	Cultura organizațională și managerială - seminar	Trimestrul II
3.	Secolul XXI – secol al comunicării: aspect etico-moral - atelier	Trimestrul III
4.	Elaborarea strategiei privind marketingul profesiei bibliotecarului	Trimestrul III
5.	Etica accesului la informație în mediul virtual – conferință	Trimestrul IV

COMISIA "FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR (FPC)"

Nr	Nume, prenume	Instituția, postul	Atribuții	Informație contact
1.	Ludmila Corghenci	Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM, director adjuncț	președinte	tel.: 21 24 18 lcorghenci@yahoo.com
2.	Tatiana Ambroci	Biblioteca Colegiului de Construcții, director	membru	tel.: 73 92 00 tambroci@soros.md
3.	Olesea Leahu	DIB ULIM, bibliotecar coordonator	membru	tel.: 21 24 18 lesea@rambler.ru
4.	Natalia Zavtur	Catedra Biblioteconomie și Asistență Informațională a USM, lector superior	membru	tel.: 57 76 05
5.	Nadejda Pădure	Biblioteca orășenească "M. Sadoveanu", Strășeni, director	membru	tel.: 0 237 2 22 44 nadipadure@yahoo.com
6.	Lucia Bai	Biblioteca Națională a RM, colaborator științific	membru	tel.: 24 04 43 lucica147@yahoo.com
7.	Raisa Vasilache	Biblioteca Centrală a Academiei de Științe, director adjuncț	membru	tel.: 27 42 79
8.	Lilia Tcaci	Biblioteca Națională pentru Copii "I. Creangă", director adjuncț	membru	tel.: 22 95 56
9.	Natalia Cheradi	Biblioteca ASEM, director adjuncț	membru	tel.: 22 98 81 cheradi@lib.ase.md
10.	Tatiana Coșeri	Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", director adjuncț	membru	tel.: 27 85 92 tcoseri@hasdeu.md
11.	Iustina Franțuz	Direcția Generală Învățământ, Știință, Tineret și Sport	membru	tel.: 20 16 20 23 37 78

Program de activitate al Comisiei "Formare profesională continuă" pentru anul 2005

Nr	Direcție	Activități	Termen de realizare
1.	<i>Instruirea (perfecționarea) continuă a personalului instituțiilor info-bibliotecare</i>	<p>§ Asigurarea funcționării Școlii de Biblioteconomie din Moldova (formatori, membri ai Consiliului de Administrație etc.)</p> <p>§ Conformarea activității ȘBM prevederilor documentelor oficiale ("Regulament cu privire la organizarea formării profesionale continue", aprob. prin hotărârea nr. 1224 din 9 noiemb. 2004 a Guvernului și altor documente)</p> <p>§ Promovarea politicilor, experiențelor privind instruirea continuă a personalului instituțiilor info-bibliotecare (articole, comunicări la reuniuni, organizare seminare etc.)</p>	Pe parcursul anului
2.	<i>Promovarea profesiei și a imaginii bibliotecarului, bibliotecii</i>	<p>§ Organizarea concursului național "Top-ul celor mai buni bibliotecari"</p> <p>§ Diseminarea în cadrul comunității profesionale a informației legate de funcționarea comisiilor similare a IFLA</p> <p>§ O profesie pentru profesii: masă rotundă cu participarea studenților în biblioteconomie și șt. ale informării, noilor angajați din instituțiile bibliotecare</p> <p>§ Organizarea săptămânilor bibliotecilor la ȘBM (incluzând prezentări, expoziții, mese rotunde etc.)</p>	Martie Pe parcursul anului Noiembrie Pe parcursul anului
3	<i>Asigurarea activității Comisiei</i>	§ Organizarea ședințelor, informarea membrilor Comisiei asupra problemelor de activitate, transparență, ținerea secretariatului	Pe parcursul anului

COMISIA "INFORMATIZARE ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE"

Nr	Nume, prenume	Instituția, postul	Atribuții	Informație contact
1.	Silvia Ghinculov	Biblioteca ASEM, director, dr. în șt. economice	președinte	tel.: 24 26 63 gsilvia@lib.ase.md
2.	Ala Gudima	Biblioteca ASEM, director Centru Multimedia	membru	tel.: 24 52 64 gudimana@lib.ase.md
3.	Pavel Roșca	Biblioteca Științifică Centrală a AȘM, șef serviciu automatizare	Membru	tel.: 27 05 65 prosc@asm.md
4.	Andrei Sușcov	Biblioteca Națională a RM, șef Centru SIBIMOL	Membru	tel.: 23 48 92 automatizare@moldova.md
5.	Ludmila Pânzaru	Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", director adjunct	Membru	tel.: 22 33 60 27 85 92 info@hasdeu.md , panza@hasdeu.md
6.	Veronica Ghețu	Biblioteca DIB ULIM, director Centru Automatizare	Membru	tel.: 21 24 18 vghețu@yahoo.com , biblioteca@ulim.md
7.	Igor Afatin	Biblioteca Științifică a Universității de Stat Bălți, director adjunct	Membru	tel.: (0231) 2 33 62 libruniv@beltsy.md
8.	Silvia Ciubrei	Centrul de informare "Infomedica", USMF, administrator de rețea	Membru	tel.: 20 52 16 silvia_ciubrei@usmf.md

Program de activitate 2005 (obiective de bază) al comisiei "Informatizare și tehnologii informaționale"

1. Participarea activă și prezentarea propunerilor la elaborarea și implementarea Strategiei naționale "Edificarea societății informaționale în Republica Moldova" (e-cultură și e-învățământ).
2. Asigurarea condițiilor necesare pentru realizarea proiectului SIBIMOL.
3. Susținerea, dezvoltarea, promovarea Consorțiului EIFL Direct Moldova și atragerea noilor membri.
4. Realizarea sintezelor anuale privind informatizarea bibliotecilor din Republica Moldova.
5. Organizarea ședințelor Comisiei în vederea identificării problemelor actuale privind informatizarea, dezvoltarea și utilizarea resurselor informaționale electronice.

COMISIA "LEGISLAȚIE. CADRU DE REGLEMENTARE. STANDARDIZARE"

Nr	Nume, prenume	Instituția, postul	Atribuții	Informație contact
1.	Raisa Căldare	Biblioteca UPS "Ion Creangă", director	președinte	
2.	Tamara Baghici	Biblioteca Republicană Științifică de Medicină, director	membru	tel.: 40 36 01 baghici_tamara@mail.md
3.	Larisa Gologan	Biblioteca Națională a RM	membru	tel.: larisagologan@yahoo.com
4.	Efimia Macrinici	Camera Națională a Cărții, șef direcție	membru	tel.: 29 58 60 cnc@cncm.dnt.md
5.	Iulia Tătărescu	Biblioteca Republicană Științifică Agricolă, șef departament	membru	tel.: 43 25 92; tatarescus@yandex.ru
6.	Svetlana Zbârnea	DIB ULIM	membru	
7.	Ina Nicuță	Biblioteca ASEM	membru	

Program de activitate al comisiei "Legislație. Cadru de reglementare. Standardizare" pentru anul 2005

Nr	Activități	Termen de realizare
	Participare la elaborarea, avizarea, implementarea cadrului legislativ, de reglementare și standardizare al SNB din RM:	
1.	§ Regulamentul Împrumutului Interbibliotecar	Trimestrul I
	§ Instrucțiunea "Securitatea colecțiilor"	Trimestrul III
	§ Legea cu privire la biblioteci.	Semestrul II
2.	Participare la elaborarea indicatorilor de evaluare a activității bibliotecilor	Semestrul II
3.	Elaborarea foii primare statistice unice pentru toate tipurile de biblioteci	Trimestrul. III
4.	Elaborarea și actualizarea permanentă a lucrării "Legislație, cadru de reglementare, standarde în biblioteconomie"	Pe parcursul anului (la acumularea materialelor)

COMISIA "LIBERTATE INTELECTUALĂ"

Nr	Nume, prenume	Instituția, postul	Atribuții	Informație contact
1.	Elena Bolganschi	Biblioteca USMF, director	președinte	tel.: ebolganschi@yahoo.com
2.	Elizaveta Vedean	Biblioteca USMF, director adjunct	Membru	tel.:
3.	Tatiana Panaghiu	DIB ULIM, serviciul Relații cu publicul, bibliotecar	Membru	tel.:

Program de activitate al comisiei "Libertate intelectuală" pentru anul 2005

1. Promovarea în Buletinul ABRM a materialelor IFLA despre libertatea intelectuală și Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe
2. Editarea unui pliant pentru difuzarea materialelor IFLA despre libertatea intelectuală
3. Întrunirea în cadrul unei ședințe lărgite a Consiliului ABRM (masă rotundă) pentru discutarea problemelor despre libertatea intelectuală, drepturile autorului – drepturile beneficiarului

COMISIA "MANAGEMENT ȘI MARKETING"

Nr	Nume, prenume	Instituția, postul	Atribuții	Informație contact
1.	Zasmenco Ecaterina	Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova, <i>director</i>	președinte	tel.: 57 75 04 zasmenco@usm.md
2.	Natalia Cheradi	Biblioteca Academiei de Studii Economice, <i>director adjunct</i>	membru	tel.: 22 98 81 cheradi@lib.ase.md
3.	Genoveva Scobioală	Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", <i>manager departament</i>	membru	tel.: 22 11 86 genoveva@hasdeu.md
4.	Vera Sobețchi	Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică, <i>director</i>	membru	tel.: 74 34 14 sobetski@gmx.net
5.	Zinaida Stratan	Biblioteca Universității Tehnice din Moldova, <i>director</i>	membru	tel.: 57 75 04 zstratan@yahoo.com

Programul de activitate al comisiei "Management și Marketing a ABRM" pentru anul 2005

Nr	Obiective	Activități	Termen de realizare
1.	Promovarea politicii instituționale în bibliotecile din RM		Pe parcursul anului
2.	Participarea la elaborarea strategiilor, regulamentelor, documentelor normative ce țin de activitatea bibliotecară	<p>§ Inițierea și implicarea activă în perfecționarea indicatorilor (statistici și de performanță) a sistemului de raportare prin elaborarea lucrărilor metodologice necesare</p> <p>§ Implicarea în soluționarea problemei evidenței statistice a bibliotecilor de diferite tipuri (formularul statistic anual pentru toate tipurile de biblioteci; prezentării rapoartelor structurilor abilitate cu funcția de acumulare a statisticilor)</p>	
3.	Creșterea autorității acțiunilor de planificare și de evaluare a activităților profesionale.	Realizarea unui model de evaluare a activității manageriale la nivelul ABRM.	Pe parcursul anului
4.	Susținerea creării structurilor de marketing în bibliotecile din Republica Moldova.		
5.	Promovarea imaginii ABRM	Elaborarea setului promoțional al ABRM (site, semn de carte, calendar, ghid etc.)	
6.	Revitalizarea și crearea filialelor ABRM în teritoriu	Organizarea vizitelor pe teren a membrilor Consiliului ABRM, acțiuni de informare și documentare privind sarcinile și activitatea asociației ș. a.	

COMISIA "PROTECȚIE SOCIALĂ"

Nr	Nume, prenume	Instituția, postul	Atribuții	Informație contact
1.	Lidia Sitaru	Biblioteca publică "A. Donici", Orhei, <i>director</i>	Președinte	tel.: (0235) 2 36 84 bib_orhei@bk.ru sitaru.lidia@mail.ru
2.	Larisa Gologan	Biblioteca Națională a RM	membru	tel.: 24 04 43
3.	Valentina Ciobanu	Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"	membru	tel. 24 16 63
4.	Maria Furdui	Biblioteca publică "V. Alecsandri", Telenești	membru	tel.: (258) 2 26 46
5.	Zinaida Sochircă	DIB ULIM, <i>director</i>	membru	tel.: 43 25 92 soczina@yahoo.com
6.	Tatiana Coșeri	Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", <i>director adjunct</i>	membru	tel.: 22 33 60 tcoseri@hasdeu.md
7.	Susarenco Ala	Biblioteca ASEM	membru	tel.: 22 98 72
8.	Elena Ermicioi	Biblioteca liceului "Hyperion", Chișinău	membru	tel.: 58 75 61

Program de activitate al comisiei "Protecție socială" pentru anul 2005

Nr	Obiective	Activități	Termen de realizare
1.		Contribuirea la crearea unor condiții adecvate de muncă pentru bibliotecari prin colaborarea activă cu organele administrației publice locale	
2.		Organizarea mesei rotunde "Drepturile salariaților în Republica Moldova" cu participarea liderilor sindicatelor de ramură	
3.		Înaintarea propunerilor către Guvernul RM în scopul obținerii sporurilor la salariul de bază a bibliotecarilor: § pentru vechime în muncă § pentru deținătorii medaliei "Veteran al Muncii".	
4.		Întocmirea și expedierea unei scrisori către toți angajatorii din teritoriu în care se va cere retribuirea muncii bibliotecarilor pentru activitate în condiții nocive	
5.		Elaborarea propunerilor pentru acordarea unor privilegii tinerilor specialiști angajați în mediul rural	
6.		Înaintarea propunerii către Guvernul RM d a acorda bibliotecarilor medalia "Veteran al Muncii" pentru 20 ani de activitate neîntreruptă în domeniu	
7.		Contribuirea activă la soluționarea problemei privind includerea în categoria "personal de conducere" a managerilor bibliotecilor din învățământul mediu și mediu de specialitate, Lobby pentru profesia de bibliotecar	
8.		Asigurarea transparenței în mass-media "Aniversări, bibliotecari, biblioteci"	
9.		Elaborarea propunerilor pentru schimbarea "Zilei bibliotecarului"	

CUPRINS

EDITORIAL	- 3 -
<i>Valentina Chitoroagă</i>	
La început de drum.....	- 3 -
STATUTUL ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA	- 4 -
I. PRINCIPII GENERALE.....	- 4 -
II. ATRIBUȚIILE ȘI SCOPURILE ABRM	- 4 -
III. CALITATEA DE MEMBRU AL ABRM. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SALE	- 5 -
IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ABRM.....	- 5 -
V. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ABRM	- 6 -
VI. LICHIDAREA ABRM.....	- 7 -
<i>Lidia Kulikovski</i>	
Raport de activitate al ABRM 2000-2004.....	- 8 -
REZOLUȚIA CONGRESULUI V AL BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA CHIȘINĂU, 26 NOIEMBRIE 2004	- 18 -
CONGRESUL V AL BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA HOTĂRĂȘTE :	- 18 -
DECLARAȚIA ABRM.....	- 20 -
<i>Ludmila Costin</i>	
ABRM: prioritățile anului 2005	- 22 -
ANUL BIBLIOLOGIC 2004.....	- 23 -
<i>Ludmila Corghenci</i>	
Cuvânt de salut adresat participanților Simpozionului "Anul Bibliologic 2004" din partea Biroului ABRM	- 24 -
Prestanță și distincție profesională.....	- 25 -
<i>Raisa Căldare</i>	
Lucrările Anului Bibliologic 2004.....	- 26 -
ORGANELE DE CONDUCERE ALE ABRM.....	- 27 -
BIROUL ABRM.....	- 27 -
CONSILIUL ABRM	- 27 -
COMISIILE ABRM.....	- 28 -
Componența comisiilor ABRM. Programe de activitate.....	- 29 -
COMISIA "ACTIVITATE EDITORIALĂ A ABRM"	- 29 -
Program de activitate al comisiei "Activitate editorială a ABRM" pentru anul 2005.....	- 29 -
COMISIA "COLABORARE INTERNAȚIONALĂ, NAȚIONALĂ ȘI DEPARTAMENTALĂ"	- 30 -
Program de activitate al comisiei "Colaborare internațională, națională și departamentală" pentru anul 2005	- 30 -
COMISIA "CULTURA INFORMAȚIONALĂ"	- 31 -
Program de activitate al comisiei "Cultura informațională" pentru anul 2005.....	- 31 -
COMISIA "ETICĂ PROFESIONALĂ ȘI LIBERTATEA DE EXPRESIE"	- 32 -

Strategii și program de activitate pentru anul 2005 a comisiei "etică profesională și libertatea de expresie"	- 32 -
COMISIA "FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR (FPC)"	- 33 -
Program de activitate al Comisiei "Formare profesională continuă" pentru anul 2005	- 33 -
COMISIA "INFORMATIZARE ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE"	- 34 -
Program de activitate 2005 (obiective de bază) al comisiei "Informatizare și tehnologii informaționale"	- 34 -
COMISIA "LEGISLAȚIE. CADRU DE REGLEMENTARE. STANDARDIZARE"	- 35 -
Program de activitate al comisiei "Legislație. Cadru de reglementare. Standardizare" pentru anul 2005	- 35 -
COMISIA "LIBERTATE INTELECTUALĂ"	- 36 -
Program de activitate al comisiei "Libertate intelectuală" pentru anul 2005	- 36 -
COMISIA "MANAGEMENT ȘI MARKETING"	- 37 -
Programul de activitate al comisiei "Management și Marketing a ABRM" pentru anul 2005	- 37 -
COMISIA "PROTECȚIE SOCIALĂ"	- 38 -
Program de activitate al comisiei "Protecție socială" pentru anul 2005	- 38 -